

Les actions positives pour lutter contre la sous-représentation des femmes dans les STIM.

Étude de faisabilité juridique relative à leur introduction à la Faculté des Sciences et à l'École polytechnique de Bruxelles (ULB)

Septembre 2022

Réalisé par

Megi BAKIASI,
Titouan BERHAUT-STREEL
et Salomé HABOUSHA

Table des matières

1. Missions du projet CALIPER et objectifs de l'étude de faisabilité.....	3
1.1. Missions.....	3
1.2. Objet de l'étude de faisabilité	4
2. Politiques européennes en matière d'égalité et d'actions positives	5
2.1. Politique européenne en matière d'égalité de genre	5
2.2. Politique européenne en matière d'action positive dans le domaine de l'emploi : les actions positives comme exception au principe de non-discrimination	6
3. Encadrement des actions positives en droit belge.....	9
3.1. Sur la répartition des compétences en matière d'enseignement.....	9
3.2. Sur la législation en vigueur au sein de la Communauté française	10
3.3. L'arrêté royal du 11 février 2019 : mobiliser le droit fédéral en tant que source d'inspiration	13
3.3.1. L'État fédéral et la Communauté française : des politiques parallèles en matière d'actions positives.....	13
3.3.2. Leçons à tirer du mécanisme instauré par l'arrêté royal de 2019	14
3.3.3. L'exécution de l'arrêté royal de 2019 : les cinq plans d'actions positives	16
3.3.4. Propositions pour la Communauté française	17
4. Mesures d'action positive proposées pour le projet CALIPER : analyse de faisabilité	19
4.1. Mesures relatives à la phase de pré-recrutement	19
4.1.1. Mesure n°1 : L'attribution de places de formation	19
4.1.2. Mesure n°2 : Prise en compte de la sous-représentation d'un groupe déterminé lors des entretiens d'embauche.....	20
4.2. Mesures relatives au recrutement au sens strict	22
4.2.1. Mesure n°3 : accorder la priorité aux femmes à qualifications égales.....	22
4.2.2. Mesure n°4 : Redéfinir le mérite lors des décisions de sélection	23
4.3. Mesures relatives à la vie professionnelle post-recrutement.....	25
4.3.1. Mesure n°5 : Promotions visant à lutter contre le phénomène du « tuyau percé ».....	25
4.3.2. Mesure n°6 : Participation au sein des conseils et commissions	26
5. Autres mesures envisageables.....	28
6. Plaidoyer pour un cadre normatif adéquat en matière d'actions positives	31
6.1. Le droit international des actions positives : un paradigme intéressant déformé par sa faible normativité	32
6.1.1. L'absence d'effet direct des dispositions de la CEDEF en matière d'action positive	33
6.1.2. L'interprétation conforme et les risques d'une interprétation <i>contra legem</i>	35
6.2. La carence, la faute et l'État : une question de responsabilité extracontractuelle	36
7. Conclusion	39
Lexique.....	41

1. Missions du projet CALIPER et objectifs de l'étude de faisabilité¹

1.1. Missions

Afin de lutter contre la faible représentation des femmes au sein des corps académiques de la Faculté des Sciences et de l'école Polytechnique de Bruxelles, l'Université libre de Bruxelles s'est engagée, dans le cadre du projet CALIPER, financé par le programme européen HORIZON 2020, à étudier les causes de cette faible représentation afin de mettre en place un Plan pour l'égalité des genres (*Gender Equality Plan* ou « GEP »). Le dernier GEP relatif à l'année académique 2018-2019 indique que le pourcentage de femmes au sein du corps académique n'était que de 23,8% pour la Faculté des Sciences et de 8,6% pour l'école Polytechnique de Bruxelles². Cette disproportion s'observe également au sein du personnel scientifique. Le même GEP fait état d'un pourcentage de 22,8% de doctorantes au sein de l'école Polytechnique et de 33,8% d'entre elles au sein de la Faculté des Sciences³.

Graphique n°1 : proportion d'un point de vue du genre du personnel académique dans la faculté de Sciences de l'ULB en 2018-2019

Graphique n°2 : proportion d'un point de vue du genre du personnel académique à l'école Polytechnique de Bruxelles en 2018-2019

Devant ce constat, le projet CALIPER vise à améliorer l'équilibre entre les genres dans les domaines des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (domaines désignés par l'acronyme anglais bien connu « STEM » ou « STIM » en français), ainsi qu'à promouvoir un plus grand engagement des chercheuses dans la recherche et l'innovation, en contribuant aux priorités

¹ Ce rapport a été rédigé avec la collaboration de de Laura Cornette et Eliza Braz, étudiantes de l'Equality Law Clinic durant l'année 2021-2022 et sous la tutelle étroite de la professeure Isabelle Rorive et de la maîtresse de conférence Véronique van der Plancke. Réalisé dans le cadre de la deuxième mesure du *Gender Equality Plan for the STEM* du projet CALIPER, ce dernier n'engage que l'Equality Law Clinic.

² Caliper, « ULB's Gender Equality Plan for the STEM », GEP final version, 30 août 2021, p. 10, disponible sur <https://caliper-project.eu/>.

³ *Ibid.*, p. 15.

de l'espace européen de la recherche (EER) sur l'égalité des genres. Trois objectifs principaux sont visés : (i) lever les obstacles au recrutement et au blocage de l'avancement des carrières des chercheuses au sein de ces deux facultés, (ii) favoriser la juste participation des femmes aux processus décisionnels dans les instances de l'Université et (iii) mieux intégrer les perspectives de genre dans le développement de la recherche⁴. Le projet a également comme objectif de créer un dialogue et une collaboration entre les universités, les pouvoirs publics et les professionnels afin de lutter contre les inégalités entre les genres⁵.

La mise en place de mesures d'action positive fait partie des outils privilégiés par CALIPER afin de remédier à la faible proportion des femmes dans le corps académique et scientifique des Facultés de Sciences et à l'école Polytechnique de Bruxelles. Il convient dès lors de s'interroger sur la portée et la faisabilité juridique de ces mesures.

1.2. Objet de l'étude de faisabilité

Pour atteindre les objectifs fixés par le GEP de l'Université libre de Bruxelles, une étude relative à la faisabilité des mesures d'action positive a été sollicitée par les personnes en charge de la mise en œuvre du projet CALIPER au sein de l'Université. Cette étude vise donc à envisager diverses mesures d'action positive susceptibles d'être mises en place au sein de la Faculté des Sciences et de l'École Polytechnique de Bruxelles et d'analyser leur conformité avec le droit de l'Union européenne et le droit national belge.

Afin de mener à bien notre étude, nous analyserons brièvement la politique de l'Union européenne en matière d'égalité des genres et d'actions positives (2). Ensuite, c'est le cadre juridique belge en matière d'actions positives qui occupera notre attention (3). À la lumière de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, nous proposerons six mesures d'action positive pouvant s'inscrire dans ce cadre juridique (4). Ces mesures sont subdivisées en fonction des différents stades du processus de recrutement dans lesquels elles interviennent : la phase de pré-recrutement (4.1), la phase de recrutement au sens strict (4.2) et la phase relative à la vie professionnelle post-recrutement (4.3). D'autres mesures ou bonnes pratiques tirées d'États membres de l'Union européenne seront également évoquées à titre exemplatif (5). Afin de faire face aux contraintes juridiques du cadre législatif belge et européen, notre étude proposera quelques pistes de réflexion (6) et se terminera par une conclusion prospective (7).

⁴ *Ibid.*, p. 5.

⁵ Caliper, « ULB's Gender Equality Plan for the STEM », *op cit.*, p. 5 ; voy. également le site internet du projet Caliper, disponible sur <https://caliper-project.eu> (consulté le 6 juin 2022).

2. Politiques européennes en matière d'égalité et d'actions positives

2.1. Politique européenne en matière d'égalité de genre

Les compétences de l'Union européenne en matière d'égalité de genre⁶ ont été renforcées au tournant du XX^{ème} siècle pour dépasser le cadre de l'emploi et pour développer une approche de « *gender mainstreaming* », autrement dit la promotion de l'égalité dans l'ensemble des politiques de l'Union⁷. Pour mettre en œuvre cette lutte contre les discriminations fondées sur le genre, plusieurs directives européennes, transposées en droit belge, ont été adoptées⁸. Aujourd'hui, l'égalité entre les femmes et les hommes fait partie des « valeurs » de l'Union européenne consacrées dans son traité fondateur⁹.

Parmi les outils consacrés par les directives européennes pour lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes, ainsi que les discriminations structurelles, se trouvent les actions positives, apparues pour la première fois dans le droit européen par l'adoption de la directive 76/207/CEE¹⁰.

⁶ Le critère protégé visé par la législation européenne est celui du « sexe ». Il nous semble cependant plus approprié de parler du « genre » étant donné que l'appellation « sexe » fait uniquement référence aux caractéristiques biologiques et physiologiques qui différencient les hommes des femmes. Le mot « genre » permet, selon nous, de tenir compte des dimensions relationnelle, hiérarchique, historique, contextuelle et institutionnelle relatives aux inégalités entre femmes et hommes. À ce sujet, voy. not. <https://www.coe.int/fr/web/gender-matters/sex-and-gender> (consulté le 6 juin 2022). Notons qu'à côté du « genre », l'Union européenne devient compétente pour lutter contre les discriminations à l'encontre d'autres critères protégés expressément visés par le Traité : la prétendue race, l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Voy. É. MUIR, « L'action juridique de l'Union européenne dans la lutte contre les discriminations », *Migrations Sociétés*, 2010/5, n°131, p. 89 et s.

⁷ Pour l'élargissement des compétences de l'Union au-delà du cadre de l'emploi dans la lutte contre les discriminations fondées sur le genre voy. not. art. 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, *J.O.C.E.*, C 364/1, 18 décembre 2000 ; art. 2 et 3, §3, alinéa 2, du TUE ; art. 19 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), *J.O.U.E.*, C 326/53, 26 octobre 2012 (ex-art. 13 TCE) ; voy. égal. O. DE SCHUTTER, « L'action affirmative comme instrument de la lutte contre les discriminations en Europe : un outil de transformation sociale au service des objectifs du droit européen », in *Affirmative action. Des discours, des politiques et des pratiques en débat*, M. MARTINIELLO et A. REA (dir.), Bruylant, Bruxelles, 2004, p. 147. Sur la promotion de l'égalité de genre dans l'ensemble des politiques de l'Union voy. art. 8 du TFUE.

⁸ Directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, *J.O.C.E.*, L 39/40, 14 février 1976; Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, *J.O.C.E.*, L 303/16, 2 février 2000 ; Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes. Précisons que l'adoption de ces directives est rendue possible en vertu de l'article 19 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

⁹ Art. 2 du Traité sur l'Union européenne (TUE), *J.O.U.E.*, C 326/13, 26 octobre 2012 ; C. DEGRYSE, « E » in *Dictionnaire de l'Union européenne*, 4^{ème} éd., Bruxelles Larcier, 2011, p. 321.

¹⁰ Directive 76/207/CEE précitée.

2.2. Politique européenne en matière d'action positive dans le domaine de l'emploi : les actions positives comme exception au principe de non-discrimination

Plusieurs auteurs se sont déjà attelés à définir la notion¹¹. Pour ce rapport, nous retiendrons que les actions positives désignent l'ensemble des mesures préférentielles adoptées en faveur d'un groupe de personnes visé par – au moins – un motif de discrimination, dans le but de remédier aux inégalités de fait rencontrées par ce groupe¹². Ces mesures permettent aux personnes issues de groupes sous-représentés de surmonter les désavantages auxquels elles sont confrontées en remédiant à une inégalité de fait par le biais d'une inégalité de droit¹³. Ainsi, l'adoption des mesures d'action positive constitue une reconnaissance de la nécessité de compenser activement les inégalités structurelles afin de parvenir à une véritable égalité des chances¹⁴. Parallèlement aux autres mesures destinées à faire progresser les politiques européennes en matière d'égalité et de non-discrimination, les actions positives sont notamment présentées par le Parlement européen comme un élément de la stratégie à large échelle de l'Union européenne dans sa lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes¹⁵.

¹¹ Voy. not. I. HACHEZ, J.-F. NEVEN et J. RINGELHEIM, « L'action positive en droit belge : au cœur du principe d'égalité. Etat des lieux, limites et perspectives sur le marché de l'emploi », *Redynamiser la lutte contre la discrimination. Een hernieuwde impuls voor de strijd tegen discriminatie*, J. RINGELHEIM, S. VAN DROOGHENBROECK, J. VRIELINK et P. WAUTELET (dir.), Antwerpen/Cambridge, Intersentia, 2022, à paraître, §2 ; A. DE TONNAC, « Où en est l'action positive ? Étude de quelques développements récents de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne », *R.A.E.-L.E.A.*, 2019/4, p. 731 ; Ch. MCCRUDDEN, *Gender-based positive action in employment in Europe. A comparative analysis of legal and policy approaches in the EU and EEA*, Special Report, European Commission, Brussels, 2019, p. 52 ; M. DE VOS, *Au-delà de l'égalité formelle. L'action positive au titre des directives 2000/43/CE et 2000/78/CE*, Réseau européen des experts juridiques en matière de non-discrimination, Commission européenne, Luxembourg, 2007, p. 11.

¹² Notre définition s'inscrit dans la mouvance doctrinale qui tend à considérer que les mesures d'action positive incluent *de facto* un traitement préférentiel. Ce postulat permet de différencier plus aisément les actions positives d'autres mesures visant également à lutter contre les inégalités de fait rencontrées par certains groupes telles que les politiques de diversité. Sur ce point, voy. I. HACHEZ, J.-F. NEVEN et J. RINGELHEIM, « L'action positive en droit belge : au cœur du principe d'égalité. Etat des lieux, limites et perspectives sur le marché de l'emploi », *op. cit.*, §2 ; I. HACHEZ et J. RINGELHEIM, « Les actions positives », *Les grands arrêts en matière de handicap*, I. HACHEZ et J. VRIELINK (dir.), 1^e édition, Bruxelles, Larcier, 2020, p. 352 et 353 ; O. DE SCHUTTER, « Positive Action », *Cases, Materials and Text on National, Supranational and International Non-Discrimination Law*, Oxford, Hart Publishing, 2007, p. 759 cité par I. HACHEZ et J. RINGELHEIM, « Les actions positives », *op. cit.*, p. 353, note infrapaginale 7.

¹³ Il existe une multitude de formes d'actions positives susceptibles d'être mises en place pour remédier à cette inégalité de fait. Le professeur Ch. MCCRUDDEN en a réalisé une taxonomie, voy. CH. MCCRUDDEN, « Gender-based positive action in employment in Europe. A comparative analysis of legal and policy approaches in the EU and EEA », Commission européenne, Bruxelles, 2019, p. 115 à 138.

¹⁴ M. DE VOS, « Au-delà de l'égalité formelle : l'action positive au titre des directives 2000/43/CE et 2000/78/CE », MPG, HEC, Commission européenne, juin 2007, p. 11 ; E. PLASSCHAERT et O. RIJCKAERT, « Section II. - Les exceptions au principe de non-discrimination » in *Le droit social en chantier(s)*, Bruxelles, Éditions Larcier, 2012, p. 349.

¹⁵ Voy. not. Résolution du Parlement européen du 13 mars 2012 sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne, 2011/2244(INI), pt. W qui précise que « [...] les actions positives envers les femmes se sont avérées fondamentales pour leur incorporation totale dans le marché du travail et de la société en général » ; Résolution du Parlement européen du 9 juin 2015 sur la stratégie de l'Union européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes après 2015, 2014/2152(INI), p. 5, pt. M.

Le concept d'action positive fut introduit dans la législation européenne par l'article 2 § 4 de la directive 76/207/CEE relative au principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail¹⁶. Depuis lors, le cadre juridique européen ouvre la possibilité aux États membres d'adopter des mesures d'action positive, notamment sur la base du critère protégé du « genre » dans le domaine de l'emploi¹⁷.

Saisie par le biais de questions préjudicielles, la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après « la Cour » ou « la Cour de Justice ») a joué un rôle important dans leur délimitation, à travers une jurisprudence presque exclusivement portée sur le critère du genre¹⁸. Il ressort de cette jurisprudence qu'une mesure d'action positive est conforme au droit européen (i) lorsqu'elle poursuit un but légitime, notamment celui d'assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle¹⁹ et (ii) lorsqu'elle ne dépasse pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but visé²⁰. Pour remplir ces conditions et être considérée comme proportionnée, une mesure d'action positive ne peut accorder de manière automatique et inconditionnelle la priorité aux candidates femmes ayant une qualification égale à celle de leurs concurrents masculins. Chaque candidature doit faire l'objet d'une appréciation objective tenant compte des situations particulières d'ordre personnel de tous les candidats et candidates²¹. La Cour précise également que la mesure en question doit exiger un niveau de compétence équivalent entre les candidats et candidates. Cette condition est strictement requise si la priorité accordée donne accès à un poste ou à un emploi²².

¹⁶ Art. 2 §4 de la directive 76/207/CEE précitée : « La présente directive ne fait pas obstacle aux mesures visant à promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes dans les domaines visés à l'article 1er paragraphe 1 ».

¹⁷ Art. 157 §4 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Art. 3 la directive 2006/54 précitée ; Art. 7 de la directive 2000/78 précitée.

¹⁸ Les principaux arrêts de la Cour de Justice de l'Union européenne en matière d'actions positives relatives au critère du genre sont les suivants : C.J.C.E., arrêt *Commission c. France*, 25 octobre 1988, C-312/86, EU:C:1988:485 ; C.J.C.E., arrêt *Kalanke*, 17 octobre 1995, C-450/93, EU:C:1995:322 ; C.J.C.E., arrêt *Marschall*, 11 novembre 1997, C-409/95, EU:C:1997:533 ; C.J.C.E., arrêt *Badeck*, 28 mars 2000, C-158/97, EU:C:2000:163 ; C.J.C.E., arrêt *Abrahamsson et Anderson*, 6 juillet 2000, C-407/98, EU:C:2000:367 ; C.J.C.E., arrêt *Lommers*, 19 mars 2002, C-476/99, EU:C:2002:183.

¹⁹ C.J.C.E., arrêt *Kalanke*, 17 octobre 1995, C-450/93, EU:C:1995:322, pt. 19 ; C.J.C.E., arrêt *Marschall*, 11 novembre 1997, C-409/95, EU:C:1997:533, pt. 27 ; C.J.C.E., arrêt *Badeck*, 28 mars 2000, C-158/97, EU:C:2000:163, pt. 19 ; C.J.C.E., arrêt *Lommers*, 19 mars 2002, C-476/99, EU:C:2002:183, pt. 32.

²⁰ C.J.C.E., arrêt *Lommers*, 19 mars 2002, C-476/99, EU:C:2002:183, pt. 39.

²¹ Cette garantie d'appréciation objective de toutes les candidatures en tenant compte des situations d'ordre personnel de tous les candidats et candidates est parfois désignée sous le vocable « clause d'ouverture » ; C.J.C.E., arrêt *Marschall*, 11 novembre 1997, C-409/95, EU:C:1997:533, pt. 24, 31 et 33 ; C.J.C.E., arrêt *Badeck*, 28 mars 2000, C-158/97, EU:C:2000:163, pt. 22 et 23 ; C.J.C.E., arrêt *Abrahamsson et Anderson*, 6 juillet 2000, C-407/98, EU:C:2000:367, pt. 43.

²² C.J.C.E., arrêt *Marschall*, 11 novembre 1997, C-409/95, EU:C:1997:533, pt. 35 ; C.J.C.E., arrêt *Badeck*, 28 mars 2000, C-158/97, EU:C:2000:163, pt. 22 et 23 ; C.J.C.E., arrêt *Abrahamsson et Anderson*, 6 juillet 2000, C-407/98, EU:C:2000:367, pt. 43.

La Cour de justice s'en tient à une approche restrictive des mesures d'action positive selon laquelle elles doivent être considérées comme une dérogation au principe l'égalité²³ et dès lors, d'interprétation stricte²⁴. Dans l'arrêt *Commission contre France* du 25 octobre 1988, la Cour a considéré que « l'exception prévue par l'article 2, paragraphe 4, a pour but *précis et limité* d'autoriser des mesures qui, tout en étant discriminatoires selon leurs apparences, visent effectivement à éliminer ou à réduire les inégalités de fait pouvant exister dans la réalité de la vie sociale »²⁵. Cette formulation a été reprise par la Cour dans son récent arrêt *Cresco* du 22 janvier 2019 (relatif à une différence de traitement fondée sur les convictions religieuses)²⁶.

On peut donc retenir deux caractéristiques principales du régime juridique européen des actions positives : (i) en tant que dérogation au principe d'égalité, elles sont d'interprétation stricte et (ii) si leur adoption est possible sous certaines conditions, elle n'est en rien obligatoire. En témoignent notamment les termes « ne fait pas obstacle »²⁷ ou encore « n'empêche pas »²⁸, utilisés dans la législation.

La liberté des États membres quant à l'adoption d'actions positives est donc la règle. Dans les limites de la jurisprudence européenne, les États membres sont également libres de choisir la forme et le secteur des mesures qu'ils souhaitent promouvoir. Soulignons que cette absence de caractère contraignant dans la mise en œuvre des mesures d'action positive permet d'expliquer le manque d'harmonisation entre les États membres en la matière²⁹. Il convient dès lors d'examiner

²³ A. DE TONNAC, « Où en est l'action positive ? Étude de quelques développements récents de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne », *op. cit.*, p. 742. Voy. égal. Ch. MCCRUDDEN, *op. cit.*, p. 183 et s. ; A. DE TONNAC, *L'action positive face au principe de l'égalité de traitement en droit de l'Union européenne*, thèse de doctorat, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 2019, p. 153, disponible sur <http://www.theses.fr/fr/> ; C. O'CONNOR, « Positive action and the limits of existing law », *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, vol. 13, num. 3, 2006, p. 355 et 357.

²⁴ Cette interprétation stricte des mesures d'action positive en raison de leur caractère dérogatoire au principe d'égalité de traitement a été reconnue pour la première fois explicitement par la Cour dans son arrêt *Kalanke* (C.J.C.E., arrêt *Kalanke*, 17 octobre 1995, C-450/93, EU:C:1995:322, pt. 21). Si cette interprétation stricte semblait s'être atténuée au profit d'un « simple » contrôle de proportionnalité – tel que rappelé dans l'arrêt *Lommers* (C.J.C.E., arrêt *Lommers*, 19 mars 2002, C-476/99, EU:C:2002:183, pt. 39), la Cour a récemment renoué avec une interprétation stricte des actions positives dans son récent arrêt *Cresco*. Dans celui-ci, la Cour réaffirme que les dérogations au principe d'égalité de traitement sont d'interprétation stricte (C.J., arrêt *Cresco*, 22 janvier 2019, C-193/17, EU:C:2019:43, pt. 55), avant de qualifier les mesures d'action positive de dérogation à ce même principe (pt. 65).

²⁵ C.J.C.E., arrêt *Commission c. France*, 25 octobre 1988, C-312/86, EU:C:1988:485, pt. 13. (Nous soulignons).

²⁶ C.J., arrêt *Cresco*, 22 janvier 2019, C-193/17, EU:C:2019:43, pt. 64.

²⁷ Art. 2 (4) de la Directive 76/207/CEE, *op. cit.*

²⁸ Not. Art. 157 (4) du T.F.U.E. ; art. 5 de la Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, *J.O.C.E.*, L 180/22, 19 juillet 2000 ; art. 7 (2) de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, *J.O.C.E.*, L 303/16, 2 décembre 2000.

²⁹ CH. MCCRUDDEN, *op. cit.*, p. 58. Les termes « ne fait pas obstacle » de l'article 2 §4 de la directive 76/208/CEE précitée ou les termes « n'empêche pas » de l'article 157 §4 TFUE permettent d'illustrer cette approche volontariste et subsidiaire des actions positives au sein de l'Union européenne.

comment la Belgique s'approprie la notion d'action positive dans son système juridique et comment elle la traduit plus concrètement dans ses dispositifs d'intervention.

3. Encadrement des actions positives en droit belge

Pour comprendre le régime juridique des actions positives en Belgique, un détour par les règles de répartition des compétences en matière d'enseignement s'impose (3.1). Ensuite, nous nous pencherons sur la législation en vigueur en la matière au sein de la Communauté française (3.2).

3.1. Sur la répartition des compétences en matière d'enseignement

La partie du projet CALIPER qui nous concerne porte sur l'Université libre de Bruxelles (ULB), un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française situé en région bilingue de Bruxelles-Capitale.

En vertu de l'article 127, § 1, 2° de la Constitution, la matière de l'enseignement relève de la compétence des Communautés. La Communauté française est donc compétente pour légiférer en matière d'enseignement francophone, à l'exception des trois matières restées dans le giron de l'Autorité fédérale : la fixation de l'âge de début et de fin de l'obligation scolaire, les conditions minimales de délivrance des diplômes et le régime des pensions. Ces matières réservées n'ayant aucune incidence sur le projet CALIPER, nous ne nous y attardons pas.

Au sein de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande et la Communauté française sont chacune compétentes à l'égard des institutions qui, en raison de leurs activités dans l'enseignement, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une d'entre elles³⁰. L'ULB, dont la langue d'enseignement principale est le français, relève des compétences de la Communauté française. Il convient de préciser qu'en matière d'enseignement, les Communautés sont investies de compétences résiduelles tandis que l'Autorité fédérale dispose de compétences d'attribution. En effet, selon une jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle guidée par le principe d'autonomie, « les communautés ont la plénitude de

³⁰ Const., art. 127, §2 et 128, §2.

compétence pour régler l'enseignement dans la plus large acception du terme »³¹. Les matières réservées au législateur fédéral doivent dès lors être interprétées de manière restrictive³².

Le projet CALIPER se situant au croisement des matières de l'enseignement et de l'emploi, il est important de relever que la Cour constitutionnelle a dit pour droit, dans un arrêt du 20 octobre 2005, que les Communautés étaient bien compétentes pour prendre des mesures touchant aux relations collectives de travail en matière d'enseignement³³. Cette compétence vaut pour l'ensemble du personnel de l'enseignement subventionné, en ce compris le personnel non subventionné et le personnel non-enseignant³⁴.

3.2. Sur la législation en vigueur au sein de la Communauté française

Le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations³⁵ (ci-après « le décret de 2008 ») remplace le décret du 19 mai 2004³⁶ et répond à la nécessité de se conformer aux exigences du droit européen en matière de lutte contre les discriminations, laquelle est une compétence partagée entre l'Autorité fédérale, les Communautés et les Régions³⁷. Le décret de 2008 est un instrument juridique législatif permettant à la Communauté française de lutter contre les discriminations dans les matières relevant de ses compétences³⁸. Son champ d'application couvre le domaine de l'enseignement ainsi que le domaine des relations d'emploi des enseignants au sein de la Communauté française et concerne notamment le critère protégé du « genre »³⁹.

³¹ C.A., 23 février 2005, arrêt n°44/2005, B.7.1 ; Voy. égal. C.A., 20 octobre 2005, arrêt n° 154/2005, B.4.1 : « En ce qui concerne la compétence des communautés à l'égard du personnel de l'enseignement subventionné, ce personnel comprend également le personnel non subventionné de l'enseignement, ainsi que le personnel non enseignant. » À propos de cet arrêt, voy. R. DOHOGNE, « Le Fédéral reste-t-il compétent pour le personnel ouvrier et employé de l'enseignement libre ? », *Scolanews*, 2011/5, p. 7 et 8.

³² C.C., 23 février 2005, arrêt n° 44/2005, B.7.1 ; C.A., 20 octobre 2005, arrêt n°154/2005 ; voy. également M. EL BERHOUMI, « La répartition des compétences en matière d'enseignement », *Droit de l'enseignement en Communauté française*, M. EL BERHOUMI et L. VANCRAVEBECK (dir.), Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 12.

³³ C.A., 20 octobre 2005, arrêt n°154/2005, B.8.

³⁴ C.A., 20 octobre 2005, arrêt n°154/2005, B.4.1.

³⁵ Décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations, *M.B.*, 13 janvier 2009. Pour une étude extensive de la question du champ d'application matériel du décret du 12 décembre 2008, nous vous renvoyons à l'article de F. PONDEVILLE, « Un outil pour lutter contre les discriminations dans l'enseignement de la Communauté française : le décret du 12 décembre 2008 », *J.D.J.*, 2010/10, n° 300, p. 7-13. Cet article de doctrine date de 2010, il ne prend donc pas en compte les deux modifications de 2013 et de 2015 du décret.

³⁶ Décret de la Communauté française du 19 mai 2004 relatif à la mise en œuvre du principe d'égalité de traitement, *M.B.*, 7 juin 2004.

³⁷ C.A., 3 octobre 1996, n°54/96, B.9.

³⁸ J. SAUTOIS et V. VAN DER PLANCKE, « Extension du domaine de la lutte contre les discriminations. Les nouvelles normes en Communauté française, en Région wallonne et en Région bruxelloise », *Actualité du droit de la lutte contre la discrimination*, S. VAN DROOGHENBROECK, S. SOTTIAUX et C. BAYART (dir.), Bruges, La Charte, 2010, p. 133 et 134.

³⁹ Le critère protégé visé dans le décret du 12 décembre 2008 est celui du « sexe ». Il nous semble cependant plus approprié de parler du « genre » pour les mêmes raisons que celles concernant la législation européenne, voy. *supra* à la note de bas de page n°6.

Plus concrètement, l'article 6 du décret de 2008 autorise la Communauté française à mettre en place des mesures d'action positive. Ses articles 7 et suivants prévoient une série de définitions spécifiques relatives aux relations d'emploi et permettent donc de préciser son champ d'application. Le décret de 2008 s'applique donc aux relations statutaires entre enseignants et établissements d'enseignement de la Communauté française et ce, qu'importe le type, le niveau ou le réseau d'enseignement dont il est question. Y sont également fixées les conditions d'accès à la fonction, les conditions de travail et de rémunération ainsi que les mesures prises suite à la rupture de la relation statutaire d'emploi.

Initialement, en 2008, les relations contractuelles étaient exclues du champ d'application matériel du décret⁴⁰. Ce vide juridique a été comblé par une modification du décret en 2013⁴¹. La modification effectuée a étendu la notion de relation d'emploi de sorte qu'aujourd'hui, tant les relations statutaires que les relations contractuelles sont visées⁴². En 2015, le décret a subi une nouvelle modification visant à distinguer les mesures d'action positive adoptées dans le domaine de l'emploi et celles mises en œuvre hors du domaine de l'emploi⁴³.

Pour recourir à ces dernières, aucun dispositif réglementaire n'est nécessaire du moment que les quatre conditions déterminées par le décret de 2008 sont remplies. Ces quatre conditions sont les suivantes : (i) l'existence d'une inégalité manifeste, (ii) la disparition de cette inégalité doit être désignée comme un but à promouvoir, (iii) la mesure d'action positive est de nature temporaire et (iv) la mesure ne doit pas restreindre inutilement les droits d'autrui⁴⁴.

⁴⁰ Le décret de 2008 s'était ainsi aligné sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre les discriminations entre les hommes et les femmes qui excluait également de son champ d'application matériel les relations contractuelles, voy. art. 4, 1^o de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre les discriminations entre les hommes et les femmes, *M.B.*, 5 juin 2007.

⁴¹ Décret du 5 décembre 2013 modifiant le décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, *M.B.*, 5 mars 2014.

⁴² Art., 1, de l'annexe V sur le projet de décret modifiant le décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination qui précise que « À l'article 3 du décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations, les modifications suivantes sont apportées : [...], au point 11^o, les mots 'et contractuelles' sont ajoutés entre le mot 'statutaire' et 'que' » ; Notons toutefois une contradiction au sein même du texte : l'article 8 du décret de 2008 n'a pas été modifié, et continue de ne mentionner que les relations d'emploi statutaires. Il s'agit très probablement d'un oubli des parlementaires de la Communauté française.

⁴³ Décret du 13 novembre 2015 modifiant le décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, *M.B.*, 8 décembre 2015. La *ratio legis* d'une telle distinction se trouve dans le rapport de commission présenté au nom de la Commission de l'enseignement, de la promotion sociale, de la jeunesse, des droits des femmes et de l'égalité des chances du 20 octobre 2015, p. 5, présenté par Véronique Bonni (PS). Suite à une question de M. Evrard (MR) portant sur la raison de distinguer les actions positives hors et dans le domaine de l'emploi, il est précisé que « la matière de l'emploi nécessite plus de travail vu que plusieurs législations et structures entrent en ligne de compte pour définir un cadre réglementaire particulier. Il y a aussi la volonté d'être plus efficace dans le domaine de l'emploi, ce qui nécessite de rediscuter dans les prochains mois avec les acteurs de terrain dans l'objectif de toujours mieux protéger les personnes ».

⁴⁴ Art. 6, du décret du 12 décembre 2008 précité. Ces conditions constituent une appropriation législative des conditions élaborées auparavant par le Cour Constitutionnelle, voy. à cet égard : C.A., 27 janvier 1994, n^o 9/94, B. 6.

Dans le domaine de l'emploi cependant, la mise en œuvre d'actions positives *dépend* de l'adoption d'un cadre réglementaire spécifique tenant compte des acteurs, des structures et des données chiffrées spécifiques au domaine visé par la loi. À la suite des deux modifications successives de 2013 et de 2015, la disposition actuellement en vigueur du décret de 2008 qui encadre les mesures d'action positive au sein de la Communauté française est rédigée comme suit :

« Article 6. - § 1. La Communauté française peut maintenir ou adopter des actions positives. Une distinction directe ou indirecte fondée sur l'un des critères protégés ne s'analyse pas en une quelconque forme de discrimination, lorsque cette distinction résulte de la mise en œuvre d'une action positive.

§ 2. Une mesure d'action positive ne peut être mise en œuvre que moyennant le respect des conditions suivantes :

1° Il doit exister une inégalité manifeste ;

2° La disparition de cette inégalité doit être désignée comme un but à promouvoir ;

3° La mesure d'action positive doit être de nature temporaire, étant de nature à disparaître dès que le but visé est atteint ;

4° La mesure d'action positive ne doit pas restreindre inutilement les droits d'autrui.
§ 3. Dans le respect des conditions fixées au § 2, le Gouvernement *peut* déterminer les hypothèses et les conditions dans lesquelles une mesure d'action positive peut être mise en œuvre.

§4. En l'absence d'arrêté pris sur pied du paragraphe précédent, il appartient au juge de vérifier, au cas par cas, que les conditions visées au paragraphe 2 sont respectées.

§5. *Les § 3 et 4 ne sont pas d'application pour les actions positives prises en matière de relation d'emploi pour lesquelles il appartient au gouvernement de déterminer, dans le respect des conditions fixées au § 2, les hypothèses et les conditions dans lesquelles une mesure d'action positive peut être mise en œuvre* » (nous soulignons).

En l'état, la mise en place d'actions positives dans le domaine de l'emploi en Fédération Wallonie-Bruxelles⁴⁵ est subordonnée à l'adoption, par le Gouvernement de la Communauté française, d'un arrêté d'exécution déterminant les hypothèses et conditions de leur mise en œuvre⁴⁶. Cet arrêté n'a pas encore été adopté par le Gouvernement, ce qui entrave, dans une large mesure, la mise en place de mesures d'action positive dans le domaine de l'emploi au sein de la Communauté française. En raison de cette carence, un employeur souhaitant en adopter fait face, en effet, à un défaut de base réglementaire susceptible d'entacher les mesures ainsi prises d'illégalité⁴⁷.

2. ; C.A., 6 octobre 2004, n° 157/2004, B.79 ; C.C., 12 février 2009, n° 17/2009, B.48.3 Voy. également, D. CUYPERS et C. VAN VYVE, « De criteria voor positive actie in de rechtspraak van de hoogste rechtscolleges », *Actuele topics discriminatierecht*, C. BAYART, S. SOTTIAUX, et S. VAN DROGHENBROECK (dir.), Bruxelles, Die Keure/La Charte, 2010, p. 265 à 269.

⁴⁵ L'appellation « Fédération Wallonie-Bruxelles » est utilisée systématiquement par la Communauté française dans ses communications depuis le 25 mai 2011 (Proposition de résolution relative à l'utilisation de la dénomination « Fédération Wallonie-Bruxelles » dans les communications de la Communauté française, *Doc.*, Comm. fr., 2010-2011, n° 205/01).

⁴⁶ Art. 6, § 5 du décret du 12 décembre 2008 précité.

⁴⁷ J. RINGELHEIM, « Les concepts-clés du droit de la lutte contre les discriminations » in *Comprendre et pratiquer le droit de la non-discrimination*, J. RINGELHEIM et P. WAUTELET (dir.), Liège, Anthémis, 2018, p. 57.

3.3. L'arrêté royal du 11 février 2019 : mobiliser le droit fédéral en tant que source d'inspiration

Compte tenu des similarités entre la législation antidiscriminatoire adoptée au niveau fédéral⁴⁸ et en Communauté française (3.1.1), le Gouvernement de cette dernière pourrait s'inspirer de l'arrêté royal du 11 février 2019 fixant les hypothèses et les conditions de l'action positive dans le domaine de l'emploi⁴⁹ (3.1.2) et de son exécution (3.1.3). Toutefois, l'arrêté royal de 2019 n'est pas exempt de critiques et cette inspiration pourrait bénéficier d'une série de recommandations en vue de l'adoption d'un arrêté d'exécution du décret de 2008 (3.1.4).

3.3.1. L'État fédéral et la Communauté française : des politiques parallèles en matière d'actions positives

Les directives européennes en matière de lutte contre les discriminations ont été transposées au niveau fédéral par les trois lois antidiscriminatoires de 2007 et au niveau de la Communauté française par le décret du 12 décembre 2008. Notons que le décret de 2008 s'est aligné sur les lois fédérales de 2007 pour déterminer les critères protégés et les définitions des comportements interdits⁵⁰.

En ce qui concerne l'article habilitant le pouvoir exécutif à adopter un arrêté d'exécution, le décret de 2008 prévoit que dans le respect des conditions fixées au § 2, le Gouvernement détermine les hypothèses et les conditions dans lesquelles une mesure d'action positive peut être mise en œuvre⁵¹. Cette disposition est articulée de la même façon dans les lois fédérales qui disposent que « dans le respect des conditions fixées au § 2, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, détermine les hypothèses et les conditions dans lesquelles une mesure d'action

⁴⁸ Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination des femmes et des hommes, *M.B.*, 30 mai 2007 ; Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, *M.B.*, 30 mai 2007 ; Loi du 10 mai 2007 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie qui réforme la loi du 30 juillet 1981, *M.B.*, 30 mai 2007.

⁴⁹ Arrêté royal du 11 février 2019 fixant les conditions de l'action positive, *M.B.*, 1 mars 2019.

⁵⁰ Avis n°44.742/4 du 9 juillet 2008 de la section de législation du Conseil d'État concernant l'avant-projet de décret de la Communauté française relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, p. 3, 4 et 24. La plupart des dispositions du décret relatives aux actions positives sont conformes à ce qui est prévu par les lois fédérales, en ce compris les conditions de mise en application. Elles constituent une transcription législative des conditions élaborées auparavant par la Cour constitutionnelle sur la base des articles 10 et 11 de la Constitution, voy. not. C.A., 27 janvier 1994, n° 9/94, B.6.2 ; C.A., 6 octobre 2004, n° 157/2004, B.79 ; C.C., 12 février 2009, n° 17/2009, B.48. Notons toutefois que la définition diffère légèrement entre le texte fédéral et le décret. Si la loi de 2007 vise « les mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser » les désavantages liés à l'un des critères protégés (voy. Loi « genre », art. 5, 11° ; Loi « anti-discrimination », art. 4, 11° ; Loi « anti-racisme », art. 4, 11°), le décret, quant à lui, ne vise que les « les mesures spécifiques destinées à compenser les désavantages liés à l'un des critères protégés » (Art. 3, 10° du Décret du 12 décembre 2008 précité).

⁵¹ Art. 6 §3 du décret du 12 décembre 2008 précité.

positive peut être mise en œuvre »⁵². Au regard des similarités entre la législation antidiscriminatoire fédérale et celle de la Communauté française, il est probable que le gouvernement de cette dernière s'inspire de l'arrêt royal de 2019 dans le cadre de l'adoption d'un futur arrêté d'exécution du décret de 2008.

3.3.2. Leçons à tirer du mécanisme instauré par l'arrêt royal de 2019

L'arrêt royal du 11 février 2019 porte exécution des dispositions des lois antidiscriminatoires de 2007 en matière d'actions positives. L'adoption largement différée de l'arrêt royal de 2019 et les débats qui se sont tenus au Parlement fédéral traduisent certaines réticences des autorités politiques à l'égard des actions positives comme outil adéquat pour promouvoir l'égalité de traitement⁵³. Cette tendance s'observe également au sein de la Communauté française. Afin de pouvoir tirer des leçons utiles pour l'exécution du décret de 2008, nous examinerons deux éléments principaux réglementés par l'arrêt : les hypothèses d'actions positives (A) et la procédure de leur adoption (B).

A) Hypothèses d'actions positives : une liste non exhaustive, souple et englobante.

L'arrêt royal dresse une liste non-exhaustive d'exemples d'actions positives qui figure à l'article 6 du rapport au Roi⁵⁴. Cette liste mentionne des mesures telles que : « des campagnes de recrutement pour certains groupes-cibles ; la promotion ciblée d'offres d'emploi auprès de groupes-cibles spécifiques ; des programmes de soutien aux candidats lors de la procédure de candidature. Cela pourrait par exemple signifier qu'une entreprise offre la possibilité de fournir des informations ou une formation préliminaire aux candidats d'un groupe cible donné, en expliquant comment ils peuvent postuler avec succès pour un emploi dans l'entreprise ; des stages réservés aux groupes pour lesquels des actions positives sont autorisées. Une garantie pour un emploi peut être liée à cela, par exemple en cas d'évaluation positive du stage et lors de la rédaction d'une offre d'emploi dans les 2 ans suivant le stage ; stimuler des formations en vue des possibilités de promotion en vue de briser le plafond de verre [*sic*] »⁵⁵.

⁵² Art. 10 §3 de la loi « anti-discrimination » précitée ; art. 16 §3 de la loi « genre » précitée ; art. 10 §3 de la loi « anti-racisme » précitée.

⁵³ À cet égard, voy. les différentes tentatives d'adoption d'un arrêté : Demande d'explications n°5-336 de F. Saidi, *Ann. Parl.*, Sén., 2010-2011, séance du 15 février 2011, n°5-38 COM, p. 6 ; Réponse à la demande d'explications n°5-4153 de F. Winckel, *Ann. Parl.*, Sén., 2010-2011, séance du 15 février 2011, n°5-38COM, p.6 ; Demande d'explications n°5-4153 de F. Winckel, *Ann. Parl.*, Sén., 2013-2014, séance du 26 novembre 2013, n°5- 262 COM, p. 20 ; Réponse à la demande d'explications n°5-4153 de F. Winckel, *Ann. Parl.*, Sén., 2013-2014, séance du 26 novembre 2013, n°5-262 COM, p. 20.

⁵⁴ Rapport au Roi précédant l'arrêt royal du 11 février 2019 fixant les conditions de l'action positive, *M.B.*, 1 mars 2019, art. 6.

⁵⁵ Art. 6 de l'arrêt royal du 11 février 2019, *op. cit.*

Notons que la plupart des mesures prévues par cette liste n'introduisent pas un traitement préférentiel *sensu stricto*, et qu'elles ne constituent donc pas une dérogation à l'égalité au sens formel. Or, à la lumière de la définition retenue dans les lois antidiscriminatoires de 2007, les actions positives visées par l'arrêté royal de 2019 constituent « [des] exception[s] à l'interdiction de discrimination »⁵⁶ en ce qu'elles induisent un traitement spécifique établi *en faveur* d'un groupe discriminé.

Précisons que la liste dressée par l'arrêté ne permet pas de distinguer les actions positives de toute autre mesure qui vise à promouvoir la diversité. En raison de leur nature dérogatoire à l'égalité formelle, les actions positives doivent respecter une série de conditions relativement strictes afin d'être conformes à la loi. Cela n'est pas le cas des autres mesures visant à promouvoir la diversité qui n'instaurent pas de différence de traitement. L'absence de distinction entre les mesures prévues par l'arrêté royal pourrait avoir comme conséquence de compliquer l'adoption des mesures de promotion de la diversité en les soumettant inutilement à une procédure d'action positive. Plus concrètement, les employeurs qui désirent préciser dans le cadre d'une annonce d'emploi, que les personnes issues de minorités sont invitées à postuler et que l'égalité des chances sera garantie lors de la procédure de recrutement, ne sont pas soumis au respect de l'arrêté de 2019.

B) La procédure

Les employeurs disposent de deux procédures pour adopter des actions positives en vertu de l'arrêté royal de 2019.

La première est prévue par les articles 4, 5 et 5 §1 de l'arrêté. L'article 4 énonce que le plan d'action positive est établi par convention collective de travail ou par acte d'adhésion fixant les conditions relatives aux actions positives. L'article 5 détaille les modalités et les démarches à respecter en fonction de l'instrument choisi⁵⁷. Si les employeurs optent pour l'une de ces deux formes, ils doivent ensuite soumettre le plan d'action positive pour approbation au ministre compétent en matière d'emploi. En pratique, une commission, réunissant un membre du SPF Emploi, d'Unia⁵⁸ et de l'IEHF⁵⁹ va vérifier si les conditions d'application des actions positives sont

⁵⁶ Rapport au Roi, paragraphe 1.

⁵⁷ Pour information, l'arrêté royal contient deux articles 5. Nous visons les deux dans cette partie.

⁵⁸ Unia est une institution publique indépendante qui lutte contre la discrimination et défend l'égalité des chances en Belgique. Sa mission est déterminée dans l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, les Régions et les Communautés visant à créer un Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations sous la forme d'une institution commune, au sens de l'article 92bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

⁵⁹ L'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes est l'institution publique fédérale qui a pour mission de garantir et de promouvoir l'égalité des femmes et des hommes, de combattre toute forme de discrimination ou d'inégalité fondée sur le sexe. L'IEFH a été créé par la loi du 16 décembre 2002 portant création de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, *M.B.*, 31 décembre 2002.

remplies avant de donner le feu vert aux plans envisagés par les employeurs. Une fois l'approbation obtenue, les plans d'action positive sont considérés être conformes à la loi et leur légalité ne peut dès lors plus être contestée.

La seconde, prévue par l'article 9 de l'arrêté royal, offre une large marge de manœuvre aux employeurs en leur permettant d'opter pour une autre forme que celles prévues à l'article 4. Dans l'hypothèse où les employeurs décident d'opter pour cette alternative, ils ne peuvent pas soumettre les plans d'action positive pour approbation ministérielle. En conséquence, ces plans ne sont pas à l'abri d'éventuelles contestations concernant leur légalité. Les employeurs sont néanmoins invités à en informer le ou la Ministre compétente dans le domaine de l'emploi.

3.3.3. L'exécution de l'arrêté royal de 2019 : les cinq plans d'actions positives

Jusqu'en mai 2022, cinq plans d'actions positives ont été adoptés sur la base de l'arrêté royal du 11 février 2019 (voy. le tableau en annexe)⁶⁰. Trois de ces plans visent à augmenter la représentation des réfugiés reconnus et des primo-arrivants dans des établissements de soins de santé ou de l'électrotechnique⁶¹. Deux autres concernent des cabinets de consultance et tendent à améliorer la représentation des femmes, pour le premier, et celle des personnes originaires d'Afrique ou du Moyen-Orient, pour le second.

En ce qui concerne la forme des actions positives adoptées, notons qu'une grande partie des mesures concernent des actions positives « souples » (*i. a.* formations, accompagnements, publicités inclusives) qui n'introduisent pas une différence de traitement *sensu stricto* fondée sur un motif protégé. Toutefois, quelques plans impliquent une différence de traitement qui a une influence directe sur la composition des entreprises un accordant un avantage aux groupes défavorisés. Nous pouvons mentionner à cet égard les deux plans adoptés dans le secteur de la santé, qui visent à financer l'engagement et la formation des réfugiés reconnus et des primo-arrivants dans les établissements de santé. Un autre plan qui mérite d'être vu comme un exemple positif est un quota de recrutement de quatre stagiaires par an, qui seraient originaire d'Afrique ou du Moyen Orient au sein d'un cabinet de consultance. Ces stages peuvent être suivis d'une offre d'emploi. Malgré le nombre modeste de personnes concernées par ces plans, ceux-ci illustrent l'impact positif d'un arrêté réglementaire qui – à tout le moins – permet aux employeurs d'adopter

⁶⁰ Nous avons eu accès à ces plans de manière confidentielle après avoir obtenu l'autorisation du SPF Emploi et par l'intermédiaire d'Unia. Cette collaboration s'inscrit dans le cadre des recherches effectuées pour le travail de fin d'études en droit réalisé par Megi Bakiasi. L'identité des employeurs qui les ont adoptés ne peut être dévoilée. Néanmoins, nous avons dressé un tableau reprenant de manière systématique les groupes cibles et le contenu des mesures envisagées par chaque plan dans le tableau en annexe.

⁶¹ Il s'agit en l'espèce d'une organisation sectorielle (paritaire) au service des sociétés et travailleurs de la sous-commission paritaire concernant le secteur de l'électrotechnique.

des mesures d'action positive, voire peut servir d'encouragement en en garantissant la sécurité juridique.

3.3.4. Propositions pour la Communauté française

Afin d'assurer l'effectivité du décret de 2008, l'adoption d'un arrêté d'exécution en matière d'action positive devrait figurer parmi les enjeux prioritaires de l'agenda politique de la Communauté française. L'arrêté de 2019 fournit une série d'enseignements à cet égard. Néanmoins, le nombre limité de plans pris en application de cet arrêté (seulement cinq depuis son adoption) pourrait être lié à une série de lacunes qu'il serait judicieux de combler dans le cadre du futur arrêté à adopter par le Gouvernement de la Communauté française.

Plus concrètement, le texte de l'arrêté de la Communauté française pourrait établir une liste non-exhaustive d'actions positives, de la même manière que l'arrêté royal de 2019. Toutefois, il serait judicieux de diversifier les types de mesures envisageables et de bien distinguer les actions positives d'autres dispositifs en matière de promotion de la diversité, afin de ne pas entraver l'adoption de toute autre mesure visant à promouvoir la diversité qui ne nécessiterait pas le respect de la réglementation en matière d'action positive⁶². Contrairement à ce qui peut être observé au niveau fédéral, le futur arrêté de la Communauté française devrait prévoir des mesures qui correspondent à la définition de l'action positive retenue par l'arrêté. Concrètement, la Communauté pourrait envisager également la possibilité d'adopter des quotas de recrutement souples, mesure d'action positive parfaitement envisageable et largement répandue au sein de l'Union européenne, ne figurant pas dans la liste non-exhaustive de l'arrêté de 2019 précité.

Quant à la procédure, il est primordial que l'arrêté prévoie des démarches permettant de garantir la sécurité juridique des plans d'actions positives. À cet égard, les deux instruments classiques de négociation sociale prévus par l'arrêté de 2019, à savoir la convention collective du travail ou l'acte d'adhésion, peuvent tout à fait être à nouveau envisagés.

En outre, un autre aspect procédural qu'il convient d'aborder est la durée des actions positives. L'arrêté de 2019 précise que les actions positives doivent rester temporaires et qu'elles ne peuvent

⁶² Il convient toutefois de revoir la forme du dispositif qui contient un nombre important d'inexactitudes. En effet, en ce qui concerne la numérotation des articles, l'arrêté prévoit deux articles 5 et deux articles 9, ce qui peut prêter à confusion. Ensuite, l'intitulé de l'arrêté ne correspond pas à l'exigence demandée par les lois qu'il exécute : les lois exigent un arrêté qui fixe les conditions *et* les hypothèses des actions positives, alors que l'intitulé de l'arrêté annonce qu'il s'agit d'un arrêté qui fixe les conditions de l'action positive. Cette imprécision est signifiante puisque l'enjeu majeur de l'arrêté n'était pas de fixer les conditions, qui ont été balisées auparavant par la Cour de Justice de l'Union européenne et la Cour constitutionnelle, mais plutôt d'encadrer les hypothèses d'actions positives admissibles, qui permettrait de guider les employeurs en la matière. Cet intitulé lacunaire ne relève pas uniquement de la forme, mais se manifeste également dans le corps de l'arrêté. Voyez à cet égard supra, les améliorations proposées à la Communauté française.

dépasser la durée de 3 ans⁶³. La Commission d'évaluation de la législation antidiscriminatoire (ci-après, « la Commission d'évaluation ») estime que limiter les mesures à une durée de 3 ans, applicable même si l'objectif du plan d'action positive n'est pas atteint⁶⁴, pourrait dissuader les employeurs. Il convient dès lors, dans le cadre d'un futur arrêté de la Communauté française, « d'étendre ce délai ou, à tout le moins, de prévoir une procédure simplifiée permettant après trois ans d'obtenir le renouvellement de l'approbation du plan, sous réserve d'une évaluation positive de celui-ci »⁶⁵.

Ensuite, la Commission d'évaluation regrette que l'arrêté de 2019 reste mal connu des employeurs. En effet, dans un souci de clarté et d'efficacité, le texte de l'arrêté de la Communauté française devrait expliciter et clarifier les conditions auxquelles les entreprises peuvent adopter des plans d'action positive, le type de mesures qu'ils peuvent contenir et la différence entre celles-ci et les mesures de promotion de la diversité non soumises à ce cadre réglementaire. En outre, l'arrêté gagnerait en transparence et en efficacité si les informations sur les plans approuvés par le ministre et les avis de la Commission d'évaluation des actions étaient rendues publiques et accessibles. Sur ce point, la Commission d'évaluation propose « la création, en concertation avec Unia et l'IEFH, d'une page Internet reprenant ces informations, ainsi que la rédaction d'un « guide pratique » expliquant en termes simples, accompagnés d'exemples, comment et à quelles conditions ces plans peuvent être développés »⁶⁶.

Enfin, l'adoption des mesures d'action positive, en fonction de leur ampleur, peut impliquer une série de frais pour les entreprises qui seraient amenées à réadapter leur organisation interne et faire éventuellement appel à des experts externes en matière de non-discrimination et de diversité. A titre d'exemple, l'adoption des plans d'action positive peut impliquer une modification des règlements et statuts des entreprises ou encore l'organisation de formations ciblées. A cet égard, l'arrêté de 2019 ne prévoit pas d'aide financière afin de faire face à ces frais. Or, l'octroi d'un somme d'argent et/ou d'une reconnaissance symbolique, qui pourrait prendre par exemple la forme d'un « label », peuvent constituer des incitants pour les entreprises⁶⁷. La Communauté française pourrait remédier à cette lacune en prévoyant dans l'arrêté même une aide financière, ou alors faire appel à un dispositif analogue au dispositif fédéral en matière de groupes à risques⁶⁸.

⁶³ Art. 6, 3° de l'arrêté royal du 11 février 2019.

⁶⁴ Rapport de la Commission d'évaluation de la législation antidiscriminatoire, p. 236.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Rapport de la Commission d'évaluation de la législation antidiscriminatoire, pp. 237-238.

⁶⁷ Voy. à cet égard les labels « diversité » et les aides financières octroyés par Actiris au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale, disponible via le lien suivant : <https://www.actiris.brussels/fr/employeurs/realiser-un-plan-de-diversite/>.

⁶⁸ Il s'agit d'un dispositif de soutien financier aux initiatives sectorielles en faveur de l'insertion des groupes dits « groupes à risques », mis en place en 1990. Les commissions paritaires ou les entreprises sont invitées à mobiliser

4. Mesures d'action positive proposées pour le projet CALIPER : analyse de faisabilité

La présente section vise à examiner les mesures d'action positive que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé conformes au droit européen et qui s'avèrent pertinentes pour le projet CALIPER. Nous analyserons les mesures relatives à la phase de pré-recrutement (4.1), de recrutement au sens strict (4.2) et de post-recrutement (4.3).

4.1. Mesures relatives à la phase de pré-recrutement

4.1.1. Mesure n°1 : L'attribution de places de formation

La mesure consiste à attribuer des places de formation prioritairement aux membres du groupe sous-représenté, à savoir ici les femmes. Il s'agit de formations visant à transmettre aux femmes des connaissances et des compétences supplémentaires leur permettant de postuler à des postes au sein des corps académique et scientifique de la Faculté de Sciences et de l'École Polytechnique de Bruxelles. Plus précisément, cette mesure consiste à attribuer aux femmes un certain nombre de places de formation, sous la forme d'un quota minimal.

La Cour de justice de l'Union européenne a déjà statué sur ce type de mesure dans son arrêt *Badeck* du 28 mars 2000⁶⁹. Pour la Cour, interrogée à titre préjudiciel par une juridiction allemande, « l'article 2, paragraphes 1 et 4, de la directive [de 1976, ancienne base légale pour la mise en œuvre de mesures d'action positive au sein de l'Union européenne,] ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui, dans la mesure où elle a pour objectif d'éliminer une sous-représentation des femmes, accorde, dans les professions qualifiées dans lesquelles les femmes sont sous-représentées et pour lesquelles l'État ne détient pas le monopole de formation, au moins la moitié des places de formation aux femmes, à moins que, en dépit des mesures appropriées afin d'attirer l'attention des femmes sur les places de formation disponibles, le nombre de candidatures féminines soit insuffisant »⁷⁰.

l'équivalent de 0,10 % de la masse salariale dans des efforts d'insertion professionnelle des groupes que ces commissions paritaires ou ces entreprises considèrent à risques. Étant donné que les groupes à risques retenus par les commissions paritaires correspondent fréquemment à des catégories protégées par les lois anti-discrimination, ce dispositif pourrait être utilisé pour financer les plans d'actions positives adoptés sur la base de l'arrêté de 2019. Voy. à cet égard la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, art. 170-174. Ce dispositif est désormais organisé par la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), art. 188-191, et l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I). Voy. à ce sujet le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale : <https://emploi.belgique.be/fr/themes/emploi-etmarche-du-travail/groupes-risque/groupes-risquepresentation#:~:text=Ces%20groupes%20%C3%A0%20risque%20sont,risque%20ces%20moyens%20sont%20utilis%C3%A9s.>

⁶⁹ C.J.C.E., arrêt *Badeck*, 28 mars 2000, C-158/97, EU:C:2000:163.

⁷⁰ C.J.C.E., arrêt *Badeck*, 28 mars 2000, C-158/97, EU:C:2000:163, pt. 55.

Deux précieux enseignements peuvent être dégagés de cet arrêt. Premièrement, la Cour estime qu'au stade de la formation professionnelle, le procédé par quota prédéterminé dans l'objectif d'éliminer une sous-représentation des femmes est en parfaite conformité avec le droit communautaire. Cela implique que le quota doit fixer une proportion minimale de femmes à atteindre dans un secteur déterminé⁷¹. Néanmoins, ce quota ne doit pas avoir une rigidité absolue ce qui signifie que dans l'hypothèse où la mise en place de mesures appropriées afin d'encourager la présence des femmes aux places de formation disponibles ne permet pas d'atteindre un nombre suffisant de candidatures féminines, il sera possible d'attribuer plus de la moitié des places de formation à des hommes⁷².

Il serait intéressant pour le projet CALIPER d'adopter cette mesure de type préventif étant donné qu'une formation qualifiée permet de garantir un meilleur accès ultérieur à la profession. La mise en place d'un tel quota permettrait d'établir une répartition davantage équilibrée entre hommes et femmes dans les places de formation.

4.1.2. Mesure n°2 : Prise en compte de la sous-représentation d'un groupe déterminé lors des entretiens d'embauche

Une mesure susceptible d'être mise en place au sein du projet CALIPER consiste à prendre en compte la sous-représentation des femmes lors des entretiens d'embauche⁷³. Plus précisément, cette mesure consiste à convier aux entretiens d'embauche au moins autant de femmes que d'hommes, ou bien la totalité des candidates si celles-ci remplissent les conditions prévues pour l'occupation du poste ou de la fonction à pourvoir. Cette mesure prend la forme d'un quota que l'on peut qualifier de rigide, puisque sa mise en œuvre ne peut pas être écartée en fonction des caractéristiques propres des personnes candidates à un poste donné.

La Cour de justice de l'Union européenne a déjà statué sur ce type de mesure, à nouveau dans son arrêt *Badeck* du 28 mars 2000⁷⁴. La Cour considère que « l'article 2, paragraphes 1 et 4, de la directive ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui accorde, à qualifications égales entre candidats de genre différent, une garantie pour les femmes qualifiées remplissant toutes les conditions requises ou prévues d'être convoquées à des entretiens d'embauche dans les secteurs dans lesquels elles sont sous-représentées »⁷⁵.

⁷¹ C.J.C.E., arrêt *Badeck*, 28 mars 2000, C-158/97, EU:C:2000:163, pt. 47.

⁷² C.J.C.E., arrêt *Badeck*, 28 mars 2000, C-158/97, EU:C:2000:163, pt. 51.

⁷³ Caliper, « ULB's Gender Equality Plan for the STEM », *op cit.*, p. 10.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ C.J.C.E., arrêt *Badeck*, 28 mars 2000, C-158/97, EU:C:2000:163, pt. 63.

Ainsi, la Cour confirme la possibilité de mettre en place ce type de mesures moyennant le respect de trois conditions. Premièrement, il convient de prévoir un examen préliminaire des candidatures afin que seuls soient appelés à un entretien les candidats et les candidates qualifiés remplissant toutes les conditions requises ou prévues pour accéder au poste dont il est question⁷⁶. Deuxièmement, il convient de rappeler que cette mesure n'implique pas la poursuite d'un résultat définitif (recrutement ou promotion), mais qu'elle offre des possibilités supplémentaires aux femmes qualifiées de participer aux entretiens d'embauche. Il s'agit en effet de faciliter l'entrée des femmes dans le monde du travail et d'assurer la possibilité de faire évoluer leur carrière⁷⁷. Troisièmement, cette mesure ne peut s'appliquer que dans les secteurs où les femmes sont sous-représentées. Mesurer les inégalités entre les femmes et les hommes constitue une étape importante et difficile dans l'élaboration de politiques d'égalité, dont fait partie la mise en place de mesures d'action positive. La notion de représentativité d'une catégorie de personnes part du postulat que si un groupe représente un certain pourcentage dans une population globale, il doit en être de même dans chaque différent sous-système⁷⁸. Si on a un pourcentage moins élevé de cette catégorie de personne dans le groupe qui fait l'objet de l'analyse, on parle de sous-représentation⁷⁹.

La mesure envisagée par la Cour peut se décliner suivant deux approches différentes⁸⁰. Dans la première, la totalité des candidates femmes qualifiées, à savoir celles qui remplissent toutes les conditions prévues dans l'appel à candidatures, sont convoquées à l'entretien d'embauche. Ici, le nombre de candidats masculins à convoquer peut-être égal, supérieur ou inférieur à celui des candidates. Selon une seconde approche, dans l'hypothèse où seul un nombre restreint de candidates féminines qualifiées sont convoquées, alors les candidats masculins ne peuvent être convoqués qu'au maximum dans la même proportion⁸¹.

⁷⁶ C.J.C.E., arrêt *Badeck*, 28 mars 2000, C-158/97, EU:C:2000:163, pt. 61.

⁷⁷ C.J.C.E., arrêt *Badeck*, 28 mars 2000, C-158/97, EU:C:2000:163, pt. 60.

⁷⁸ A. CORNET et H. ZANNAD, « Mesurer les inégalités de genre dans les organisations : des aspects techniques aux enjeux politiques », in *Quantifier l'égalité : outils politiques et enjeux scientifiques*, S. BLANCHARD et S. POCHIC (dir.), L'harmattan, 2019, p. 129, disponible sur <https://orbi.uliege.be>.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ C.J.C.E., arrêt *Badeck*, 28 mars 2000, C-158/97, EU:C:2000:163, §57.

⁸¹ C.J.C.E., arrêt *Badeck*, 28 mars 2000, C-158/97, EU:C:2000:163, §57. À titre d'exemple, on pourrait donc imaginer, selon cette seconde approche, que si 3 candidates sur 6 sont conviées à l'entretien d'embauche (soit 50% des candidatures féminines), alors sur 14 candidats, seuls 7 pourront être conviés à l'entretien d'embauche (soit 50% des candidatures masculines).

4.2. Mesures relatives au recrutement au sens strict

4.2.1. Mesure n°3 : accorder la priorité aux femmes à qualifications égales

Une mesure susceptible d'être mise en place au sein du projet CALIPER consiste à prévoir que dans l'hypothèse où une candidate et un candidat ont le même degré de qualification, les décisions de sélection doivent toujours pencher en faveur de la candidate dans les secteurs où les femmes sont sous-représentées jusqu'à atteindre un certain quota, à moins que des critères relatifs à la personnes du candidat et dégagés par une appréciation objective des candidatures ne fasse pencher la balance en sa faveur.

La Cour de justice de l'Union européenne a déjà statué sur ce type de mesure dans ses arrêts *Badeck*⁸² et *Abrahamsson*⁸³. La Cour y confirme la possibilité de mettre en place une mesure sous forme de quota visant à garantir l'attribution d'au moins la moitié des postes à pourvoir à des femmes sous réserve du respect de trois conditions. Premièrement, il doit être démontré que les femmes sont sous-représentées dans les facultés concernées par le projet. Afin de constater une situation de sous-représentation, il suffit d'établir qu'au sein d'une même tranche de salaires, rétributions ou traitements, un nombre inférieur de femmes est employé par rapport au nombre d'homme⁸⁴. Deuxièmement, il est requis que candidats et candidates disposent de qualifications égales. Ainsi, cette mesure de priorité ne s'applique pas lorsqu'il est démontré de façon vraisemblable qu'il n'y aurait pas suffisamment de femmes ayant la qualification requise⁸⁵, ou lorsque l'appartenance à un « genre » particulier constitue une condition indispensable pour l'exercice d'une activité⁸⁶. Troisièmement, cette mesure doit s'avérer nécessaire pour assurer le respect des objectifs du plan de promotion des femmes dans lequel elle s'inscrit.

Ainsi, cette mesure ne peut avoir pour effet d'opérer une préférence automatique en faveur des femmes⁸⁷. En d'autres termes, la mesure d'action positive ne peut jouer dans le cas où une appréciation objective des candidatures tenant compte de tous les critères relatifs à la personne des candidats fait pencher la balance en faveur du candidat masculin (clause d'ouverture)⁸⁸, ou lorsqu'un motif ayant sur le plan juridique une importance supérieure s'y oppose⁸⁹. Ainsi, l'obligation de

⁸² C.J.C.E., arrêt *Badeck*, 28 mars 2000, C-158/97, EU:C:2000:163, pt. 36 à 38.

⁸³ C.J.C.E., 6 juillet 2000, *Katarina Abrahamsson et Leif Anderson c. Elisabet Fogelquist*, aff. C-407/98, EU:C:2000:367.

⁸⁴ C.J.C.E., arrêt *Badeck*, 28 mars 2000, C-158/97, EU:C:2000:163, pt. 2.

⁸⁵ C.J.C.E., arrêt *Badeck*, 28 mars 2000, C-158/97, EU:C:2000:163, pt. 4.

⁸⁶ C.J.C.E., arrêt *Badeck*, 28 mars 2000, C-158/97, EU:C:2000:163, pt. 4.

⁸⁷ C.J.C.E., arrêt *Badeck*, 28 mars 2000, C-158/97, EU:C:2000:163, pt. 23.

⁸⁸ C.J.C.E., arrêt *Badeck*, 28 mars 2000, C-158/97, EU:C:2000:163, pt. 22 et s.

⁸⁹ En l'espèce, il s'agissait de règles d'ordre social relevant de l'État social ou de la protection du mariage et de la famille, voy. C.J.C.E., arrêt *Badeck*, 28 mars 2000, C-158/97, EU:C:2000:163, pt. 33. ; A. RENAUT-COUTEAU, « La conception de l'égalité entre les hommes et les femmes par l'Union européenne », *Revista do Curso de Mestrado em Directo da UFC*, 2008/2, p. 181, disponible sur <https://repositorio.ufc.br>.

maintenir une clause d'ouverture en dépit des quotas adoptés ne permet pas de garantir que la mesure puisse atteindre l'objectif fixé, en raison notamment de la marge d'appréciation laissée à l'employeur⁹⁰. Parmi les éléments à prendre en compte dans l'appréciation objective des candidatures après avoir observé leurs compétences professionnelles, la Cour identifie notamment « les capacités et l'expérience acquise dans l'exercice des tâches familiales dès lors qu'elles relèvent une importance [pour le poste vacant] »⁹¹.

Dans son arrêt *Abrahamsson*, la Cour de Justice a adopté le même raisonnement. Interrogée sur une disposition qui accordait la priorité aux femmes ayant la même qualification dans un établissement universitaire suédois, elle a considéré que le droit européen ne s'opposait pas à une mesure en vertu de laquelle un candidat appartenant au genre sous-représenté puisse se voir accorder la préférence par rapport à un concurrent du genre opposé, « pour autant que les candidats possèdent des mérites équivalents ou sensiblement équivalents, lorsque les candidatures font l'objet d'une appréciation objective qui tient compte des situations particulières d'ordre personnel de tous les candidats »⁹².

Cette mesure pourrait s'avérer intéressante pour le projet CALIPER en raison des problèmes de sous-représentation des femmes dans les facultés de STEM qui trouvent notamment leur origine dans la phase de recrutement⁹³. Si les arrêts identifiés ici visaient à attribuer au moins *la moitié* des postes vacants à des candidates, une autre quotité peut bien entendu être préférée. Dans tous les cas, il faut veiller à ce que cette quotité respecte le principe de proportionnalité et soit donc justifiée au regard de la situation dans laquelle elle est amenée à s'appliquer.

4.2.2. Mesure n°4 : Redéfinir le mérite lors des décisions de sélection

Lors de la prise d'une décision de sélection de candidats, il y a lieu de prendre en considération l'aptitude, les qualifications et les capacités professionnelles par rapport aux exigences du poste vacant ou de la fonction à pourvoir. Dans sa jurisprudence, la Cour de justice de l'Union européenne a précisé cette notion de qualification ainsi que les éléments à prendre en considération afin d'évaluer cette dernière. On peut à cet égard distinguer deux types de critères : des critères positifs et des critères négatifs⁹⁴.

En ce qui concerne les critères positifs, il y a lieu de tenir compte des capacités et de l'expérience acquises dans le cadre des tâches domestiques, en s'occupant d'enfants ou de personnes

⁹⁰ C.J.C.E., arrêt *Badeck*, 28 mars 2000, C-158/97, EU:C:2000:163, pt. 28.

⁹¹ C.J.C.E., arrêt *Badeck*, 28 mars 2000, C-158/97, EU:C:2000:163, pt. 31.

⁹² C.J.C.E., arrêt *Abrahamsson et Anderson*, 6 juillet 2000, C-407/98, EU:C:2000:367, pt. 62.

⁹³ Caliper, « ULB's Gender Equality Plan for the STEM », *op cit.*, p. 10.

⁹⁴ C.J.C.E., arrêt *Badeck*, 28 mars 2000, C-158/97, EU:C:2000:163, pt. 31.

nécessitant des soins (tâches familiales ou de *care*), dès lors qu'elles revêtent une importance pour l'aptitude, les qualifications et les capacités professionnelles des candidats et des candidates⁹⁵. Ces considérations sont également valables pour les tâches familiales effectuées en plus de l'activité professionnelle. La prise en compte de ces critères positifs semble permettre une réappropriation des concepts de mérite ou de qualification⁹⁶, même si, dans un monde idéal, cette répartition genrée des rôles tenus par chacun et chacune dans la sphère privée serait dépassée.

Dans un commentaire consacré à l'arrêt *Badeck*, O. DE SCHUTTER indique qu'« au lieu que les contenus de ces concepts nous soient imposés de l'extérieur, comme lorsqu'on les présente comme dictés par 'les lois du marché', ils font ici l'objet d'une définition normative au terme d'une délibération démocratique. Cette évolution est positive. Elle nous invite à ne pas fétichiser la manière dont le marché distribue ses récompenses, selon des règles de répartition qui, trop souvent, sont considérées comme données plutôt que comme construites – mais qui en fait, parce qu'elles sont héritées d'un passé guère lointain où la discrimination n'était pas réprouvée comme elle l'est aujourd'hui, et parce qu'elle répercutent une multiplicité de préférences individuelles dont on ne saurait présumer qu'elles sont toujours pures de tout préjugés, méritent d'être soumises à l'épreuve d'une discussion. Cette évolution permet, non pas de récompenser certaines personnes uniquement du fait de leur appartenance à une catégorie traditionnellement désavantagée, mais bien de prendre en compte certaines qualités que ces personnes peuvent présenter, alors qu'elles ne bénéficient généralement pas d'une reconnaissance institutionnelle »⁹⁷.

Quant aux critères négatifs, il convient de préciser que l'ancienneté, l'âge et la date de la dernière promotion ne sont à prendre en compte que dans la mesure où ils présentent une importance pour l'aptitude, les capacités et les compétences des candidats et des candidates. La situation familiale ou le revenu du ou de la partenaire ne doivent pas être pris en compte⁹⁸. En termes de bonnes pratiques, l'arrêt *Badeck* portait sur une disposition allemande selon laquelle « les emplois à temps partiel, les congés [⁹⁹] et les retards pour l'obtention du diplôme sanctionnant la formation liée à la nécessité de s'occuper d'enfants ou de parents qui requièrent des soins — certificat médical à l'appui — ne doivent pas avoir d'effets négatifs sur la notation ni entraver

⁹⁵ C.J.C.E., arrêt *Badeck*, 28 mars 2000, C-158/97, EU:C:2000:163, pt. 31.

⁹⁶ O. DE SCHUTTER, *op cit.*, p. 157.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ C.J.C.E., arrêt *Badeck*, 28 mars 2000, C-158/97, EU:C:2000:163, pt. 31.

⁹⁹ Le rapport CALIPER mentionne que « As established in ULB regulations, candidates are evaluated and selected upon the three missions of the University : research, teaching and services to the community. However, careers breaks due to maternity, paternity and parental leaves are not taken into account » (voy. Caliper, « ULB's Gender Equality Plan for the STEM », *op cit.*, p. 17).

l'avancement professionnel. Ce principe n'emporte pas d'assimilation systématique des périodes de congé à l'exercice d'une activité »¹⁰⁰.

Une mesure d'action positive qui viserait à redéfinir les qualifications pourrait être considérée comme une mesure ayant vocation à renforcer l'égalité entre les femmes et les hommes. La répartition traditionnelle des rôles dans la société et plus particulièrement dans la famille engendre des différences notables entre les compétences qu'acquiert les femmes et les hommes au cours de leur vie. Outre la maternité qu'elles assument entièrement, les femmes sont ainsi plus souvent amenées à prendre soin des enfants (surtout en bas âge) ou de personnes nécessitant des soins et jouent un rôle plus important dans la répartition, si répartition il y a, dans les tâches domestiques¹⁰¹. Ainsi, dans le cadre universitaire, malgré l'importance de la période du post-doctorat dans la progression de la carrière des femmes au sein du corps académique, un nombre conséquent d'entre elles abandonnent leur carrière professionnelle après avoir terminé leur thèse de doctorat, moment qui coïncide souvent avec la maternité pour les femmes qui souhaitent avoir des enfants et qui restent tributaires d'une horloge biologique sans rapport avec celle des hommes¹⁰², sans compter que les risques médicaux liés à la grossesse augmentent avec l'âge. Ces périodes de temps passées loin de leur milieu professionnel à un moment crucial de leur carrière risquent de leur porter préjudice dans l'avancement de leur carrière puisque les compétences acquises lors de ces périodes sont rarement valorisées sur le marché de l'emploi. Il convient dès lors de mettre en place des mesures d'action positive de nature à s'attaquer à ces enjeux auxquels font face les femmes engagées dans le corps académique visées par le projet CALIPER.

4.3. Mesures relatives à la vie professionnelle post-recrutement

4.3.1. Mesure n°5 : Promotions visant à lutter contre le phénomène du « tuyau percé »

Une autre mesure d'action positive pouvant être envisagée pour le projet CALIPER consiste à prévoir que les moyens utilisés pour l'emploi d'auxiliaires scientifiques non diplômés soient mobilisés au profit d'un pourcentage de femmes au moins équivalent à celui qu'elles représentent au sein des étudiants de chaque discipline. Il en va de même pour les postes temporaires du secteur scientifique qui doivent être occupés par un pourcentage minimal de personnel féminin correspondant au moins à celui qu'elles représentent à l'échelon inférieur¹⁰³.

¹⁰⁰ Art. 10, §3 de la loi du Land de Hesse du 21 décembre 1993 relative à l'égalité entre hommes et femmes et à l'élimination des discriminations relatives à l'encontre des femmes dans la fonction publique, *G.B.V.B.L.* I, p. 729

¹⁰¹ Caliper, « ULB's Gender Equality Plan for the STEM », *op cit.*, p. 16, note de bas de page 27.

¹⁰² Caliper, « ULB's Gender Equality Plan for the STEM », *op cit.*, p. 16.

¹⁰³ C.J.C.E., arrêt *Badeck*, 28 mars 2000, C-158/97, EU:C:2000:163, pt. 44.

La Cour de justice a jugé à cet égard que le « régime spécial pour le secteur scientifique en cause au principal ne fixe pas de plafond absolu, mais le fait par référence au nombre de personnes ayant acquis une formation professionnelle adéquate, ce qui revient à utiliser comme paramètre quantitatif une donnée réelle pour instituer la préférence pour les femmes »¹⁰⁴. Ainsi, la Cour estime qu'un tel régime « ne soulève pas d'objection spécifique au regard du droit communautaire »¹⁰⁵.

Une telle mesure serait particulièrement pertinente pour le projet CALIPER étant donné qu'il est démontré que la proportion des femmes tend à baisser au fur et à mesure de la progression des carrières : du statut de doctorante à celui de chercheuse postdoctorante, du statut de postdoctorante à celui de chargée de cours, de chargée de cours à professeure et de professeure à professeure ordinaire.

Figure 7. Gender proportion from level D to level A in the Brussels School of engineering in 2018 – 2019.

Figure 8. Gender proportion from level D to level A in the faculty of sciences in 2018 – 2019.

Niveau A (professeur ordinaire), niveau B (chargé de cours), niveau C (postdoctorat), niveau D (doctorat)¹⁰⁶.

Cette mesure viserait à assurer la promotion des femmes non seulement lorsqu'elles font partie du corps académique au sens strict, mais également à remédier à la problématique du « tuyau percé » avant que les femmes ne soient rattachées au corps académique, c'est-à-dire parmi les étudiantes, diplômées, doctorantes et post-doctorantes, autrement dit, avant que les femmes n'entrent dans le corps académique et scientifique des deux facultés concernées par le projet CALIPER.

4.3.2. Mesure n°6 : Participation au sein des conseils et commissions

Cette mesure, consistant à établir un quota de représentation minimum de chaque genre au sein des commissions de nomination et de promotion du personnel académique, est déjà appliquée par l'ULB qui prévoit que celles-ci doivent compter, dans la mesure du possible, au moins un tiers

¹⁰⁴ C.J.C.E., arrêt *Badeck*, 28 mars 2000, C-158/97, EU:C:2000:163, pt. 42.

¹⁰⁵ C.J.C.E., arrêt *Badeck*, 28 mars 2000, C-158/97, EU:C:2000:163, pt. 44.

¹⁰⁶ Graphiques issus du GEP, voy. Caliper, « ULB's Gender Equality Plan for the STEM », *op cit.*, p. 15.

de membres de chaque genre¹⁰⁷. La Cour de justice de l'Union européenne a également déjà statué sur ce type de mesure dans son arrêt *Badeck*. Dans cet arrêt, la Cour, interrogée à titre préjudiciel, considère que « l'article 2, paragraphes 1 et 4, de la directive ne s'oppose pas à une réglementation nationale relative à la composition des organes représentatifs des travailleurs et des organes d'administration et de surveillance, qui préconise que les dispositions législatives adoptées pour sa mise en œuvre prennent en compte l'objectif d'une participation au moins égale des femmes au sein de ces instances »¹⁰⁸.

Il ressort de cet arrêt que la Cour confirme la possibilité de mettre en place ce type de mesures sous réserve du respect de trois conditions. Premièrement, cette mesure ne peut avoir de force contraignante. Deuxièmement, elle ne peut s'appliquer aux fonctions exercées à la suite d'élections. Troisièmement, une marge de manœuvre devra être laissée pour la prise en compte d'autres critères pour la composition de ces commissions (clause d'ouverture)¹⁰⁹.

Le dernier rapport genre de l'ULB (2020-2021) semble appuyer la pertinence de cette mesure. En effet, il appert que le quota prévu est dans une large mesure respecté. Ainsi, parmi les commissions de nomination et de promotion du corps académique, la Commission interfacultaire d'évaluation compte près de 31% de femmes, tandis que la Commission universitaire de classement en compte 38% et la Commission élargie des Recteurs 42%¹¹⁰. La Commission des Recteurs, quant à elle, compte une femme pour trois hommes et se place donc légèrement en deçà du quota prévu. À titre informatif, les commissions du personnel administratif, technique et de gestion (PATGS) présentent une proportion de 60% de femmes¹¹¹. Une réflexion pourrait être entamée au sujet d'une meilleure représentation des femmes au sein des jurys de thèse des STEM où elles demeurent peu nombreuses ; le GEP for the STEM fait état d'une composition souvent exclusivement masculine de ces jurys¹¹². Si cette faible représentation féminine peut s'expliquer partiellement par la faible proportion de professeures dans ces facultés, les experts externes invités demeurent souvent masculins. Or, le GEP rappelle l'importance de la participation à ce type de jury, que ce soit pour développer son réseau, ou encore pour gagner en visibilité en tant qu'expert dans la matière visée. Une représentation des genres plus équilibrée pourrait être atteinte par l'introduction d'une mesure d'action positive sous forme de quota (par exemple d'un tiers – au même titre que les commissions

¹⁰⁷ ULB, Rapport sur l'état de l'égalité de genre, 2020-2021, p. 39, disponible sur <https://www.ulb.be/fr/egalite-des-genres/dernier-rapport-genre-disponible-rapport-2020-2021>.

¹⁰⁸ C.J.C.E., arrêt *Badeck*, 28 mars 2000, C-158/97, EU:C:2000:163, pt. 66.

¹⁰⁹ C.J.C.E., arrêt *Badeck*, 28 mars 2000, C-158/97, EU:C:2000:163, pt. 64 à 66.

¹¹⁰ ULB, Rapport sur l'état de l'égalité de genre, 2020-2021, p. 39 et p. 114 (Tableau 20).

¹¹¹ *Ibid.*, p. 38.

¹¹² Notons que cette information n'est pas étayée par des données chiffrées, mais repose sur des interviews (CALIPER, « ULB's Gender Equality Plan for the STEM », *op. cit.*, p. 36).

de nomination et de promotion), tout en veillant à ne pas aboutir *de facto* à une augmentation disproportionnée de la charge de travail des membres féminins du corps académique dans les facultés où elles sont largement sous-représentées.

5. Autres mesures envisageables

Après avoir abordé les mesures d'action positive que la Cour de Justice a eu l'occasion d'examiner lorsqu'elle a été saisie d'une question préjudicielle, nous analyserons dans cette section d'autres mesures adoptées dans l'Union européenne qui n'ont pas (encore) fait l'objet de litiges¹¹³.

Bien évidemment, l'opérationnalité de ces mesures pour le projet CALIPER est variable, étant donné qu'elles sont tirées des pratiques de pays membres de l'Union européenne qui connaissent des situations très différentes en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Il nous a cependant semblé utile d'en présenter plusieurs exemples pour élargir le spectre de la notion d'action positive au regard de la manière dont elle est comprise en pratique.

Sept exemples sont ici envisagés :

1° Lorsque des mesures d'économie du personnel sont prévues, consistant en la fermeture ou en la suppression de postes, il convient de garantir que le pourcentage de femmes dans les secteurs concernés reste au moins inchangé. Cette mesure était prévue par la loi du Land de Hesse en Allemagne – visée dans l'arrêt *Badeck* - relative à l'égalité entre hommes et femmes et à l'élimination des discriminations relatives à l'encontre des femmes dans la fonction publique. Contrairement aux autres dispositions de cette loi, cette mesure n'était pas mise en cause par les requérants, ce qui explique que la Cour ne se soit pas prononcée sur ce point. Cette mesure est conforme au droit européen uniquement si (i) elle vise des secteurs où les femmes sont sous-représentées, (ii) les femmes et les hommes susceptibles d'être touchées par les réductions du personnel disposent du même niveau de qualification et (iii) la mesure est de nature souple, notamment en prévoyant une clause d'ouverture.

2° Une mesure d'action positive adoptée dans le secteur de l'emploi en Irlande consiste en l'obligation de supprimer, dans les formulaires de demande de promotion, toutes les questions relatives aux congés pris par l'employé afin de s'occuper de personnes dépendantes¹¹⁴. Cette mesure ne risque pas d'engendrer des contestations concernant sa légalité puisque si elle favorise

¹¹³ Précisons ici que l'absence de prise de position sur ces mesures par la Cour de Justice n'implique pas pour autant qu'elles puissent être considérées comme problématiques en droit. Leur légalité sera appréciée à l'aune des critères généraux dégagés de la jurisprudence de la Cour de justice que nous avons mentionnée *supra*.

¹¹⁴ C. MCCRUDDEN, *op.cit.*, p. 121.

généralement les femmes, elle est rédigée en des termes neutres et pourrait également jouer en faveur des travailleurs masculins.

3° Une mesure d'action positive adoptée en Hongrie étend la limite d'âge maximum de 30 ans, qui était fixée par l'Académie des sciences, pour accéder aux postes de chercheurs débutants. Pour chaque personne ayant un enfant âgé de moins de 10 ans (et pour chacun de ces enfants), cette limite est étendue de 2 ans dans le chef du candidat concerné. Soulignons que les candidats masculins peuvent également bénéficier de cette extension s'ils ont passé un certain temps en congé parental¹¹⁵. Cette dernière précision renforce la légalité de la mesure au regard du droit européen, même si elle devrait idéalement être formulée en termes d'années après l'obtention d'un diplôme plutôt qu'en termes d'âge maximum (pour éviter une différence de traitement directement fondée sur l'âge qui pourrait être invalidée au regard de la directive 2000/78/CE).

5° Au Portugal, le Code du travail¹¹⁶ prévoit des dispositifs qui donnent une priorité dans les programmes de formation aux personnes peu qualifiées ainsi qu'à certaines catégories de travailleurs dans lesquelles les femmes sont sur-représentées (responsables de familles monoparentales ou personnes sortant d'un congé lié à la parentalité). Précisons que la Cour de Justice, lorsqu'elle a validé une mesure prévoyant des priorités pour les places de formation (voir *supra* mesure n°1) ne s'est pas prononcée sur la situation personnelle ou la qualification des candidatures féminines, contrairement à ce qu'elle a pu faire pour d'autres mesures. Nous pouvons dès lors raisonnablement estimer que le critère de qualifications égales n'est pas pertinent en l'espèce. Autrement dit, des places de formations devront être réservées peu importe les qualifications. Néanmoins, en cas de formation visant à préparer les femmes à postuler pour un emploi, il serait judicieux de réserver ces places aux candidates remplissant les conditions minimales prévues pour le poste.

5° Une série de mesures d'action positive de nature fiscale sont prévues à travers l'Union européenne. Ainsi, une mesure adoptée en Hongrie vise à accorder des avantages fiscaux¹¹⁷ aux employeurs qui embauchent des personnes qui viennent de terminer leur congé parental¹¹⁸ ou des femmes qui ont trois enfants ou plus¹¹⁹. Une autre mesure de nature fiscale prévue cette fois-ci à Malte, consiste en la réduction d'impôt sur le revenu pour les femmes de plus de 40 ans qui ont

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ La législation hongroise en question cite notamment la possibilité pour l'employeur de bénéficier d'une réduction d'impôt qui lui est facturée en raison de la relation de travail, voy. art. 11 Act LII of 2018 on the social contribution tax (législation hongroise).

¹¹⁸ C. MCCRUDDEN, *op.cit.*, p. 126.

¹¹⁹ Art. 12, Act LII of 2018 on the social contribution tax (législation hongroise).

commencé à travailler après avoir été inactives pendant plus de 5 ans¹²⁰. Dans la même ligne, des réductions de cotisations patronales existent en Belgique en faveur des groupes défavorisés sur le marché du travail comme les jeunes travailleurs peu qualifiés, les travailleurs âgés ou les demandeurs d'emploi de longue durée¹²¹. La transposition de ce type de mesures relevant des matières de la sécurité sociale et/ou fiscale à d'autres groupes défavorisés, telles que les femmes dans certains secteurs, serait envisageable et pourraient par exemple prendre la forme de dispositifs régionaux d'aides à l'emploi¹²². Néanmoins, ces mesures ne peuvent pas être instaurées au sein de l'Université sans l'intervention des pouvoirs législatif et/ou exécutif¹²³.

6° En ce qui concerne la prise en charge des soins des enfants, certaines entreprises en Finlande offrent de prendre soin des enfants malades des employés par l'organisation de services appropriés. Dans le même ordre d'idées, en Pologne, la réservation de places en crèche figure parmi les mesures prises afin d'encourager la réinsertion des femmes sur le marché du travail après un congé maternité ou parental¹²⁴. Nous pouvons noter qu'en Belgique, des initiatives similaires ont vu le jour dans le secteur public pour les fonctionnaires des institutions fédérales¹²⁵.

7° La publicité inclusive ou ciblée est une autre mesure destinée à encourager les personnes de groupes sous-représentés à postuler auprès d'entreprises auxquelles elles n'auraient peut-être pas postulé auparavant ("*role model*"). Ce type de mesure a déjà été autorisé en droit belge par l'arrêté royal de 2019.

¹²⁰ CH. MCCRUDDEN, *op.cit.*, p. 132 ; voy. égal. : Times of Malta, *Female participation in the workforce*, 7 août 2015, disponible sur <https://timesofmalta>.

¹²¹ Art. 22, 7° de la loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, *M.B.*, 6 janvier 2014 : « les Régions sont compétentes pour l'octroi des réductions de cotisations patronales à la sécurité sociale qui sont établies en fonction des caractéristiques propres des travailleurs ».

¹²² En région de Bruxelles-Capitale, il existe douze dispositifs d'aides à l'emploi visant à faire bénéficier un employeur d'un avantage (notamment financier) en cas de recrutement. Cette liste se retrouve sur le site d'Actiris, voy. <https://www.actiris.brussels/fr/citoyens/c-est-quoi-une-aide-a-l-emploi/>. La création d'un dispositif propre au recrutement des femmes pourrait ainsi être envisagée.

¹²³ Art. 170 § 1^{er} de la Constitution : « Aucun impôt au profit de l'état ne peut être établi que par une loi. » et art. 172, § 2 de la Constitution : « Nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi ».

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ C. MCCRUDDEN, *op.cit.*, p. 131 et 132. À titre d'exemple, on peut citer le site internet du SPF Emploi, travail et concertation qui précise que « le SPF le SPF offre également [...] une garderie pour les enfants pendant les vacances scolaires », voy. <https://emploi.belgique.be> (consulté le 20 septembre 2022).

6. Plaidoyer pour un cadre normatif adéquat en matière d'actions positives

Nous l'avons vu, en vertu du décret de 2008 de la Communauté française, un arrêté de gouvernement est obligatoire afin que des mesures d'action positive puissent être mises en œuvre dans le domaine de l'emploi. À ce jour¹²⁶, le Gouvernement de la Communauté française n'a pas encore exécuté cette disposition, empêchant ainsi les employeurs de mettre en place des actions positives.

Face à cette carence réglementaire, le premier réflexe du juriste consiste à chercher en dehors du droit national belge une base légale permettant de contourner l'absence d'arrêté. À ce titre, le droit européen des actions positives, qu'il soit de droit primaire (art. 157, §4 TFUE et 23 de la Charte) ou *a fortiori* de droit dérivé (art. 3 de la directive 2006/54/CE), ne permet pas de remplir cette fonction au regard des raisonnements développés *supra*¹²⁷. Pour rappel, la jurisprudence de la Cour de justice s'est montrée non équivoque sur le caractère facultatif lié à l'adoption, par les États membres, de mesures d'action positive. La situation est toutefois différente en droit international où l'adoption d'actions positives, notamment sur base du critère du genre, peut revêtir un caractère obligatoire dans certaines circonstances.

Dans la présente section, nous explorerons dans un premier temps la possibilité de mobiliser le droit international des actions positives comme fondement juridique pour l'adoption, en droit belge, de telles mesures malgré l'absence d'arrêté d'exécution du décret de 2008 (6.1). Dans un second temps, nous envisagerons les opportunités visant, non pas à combler la lacune réglementaire, mais à faire lever sur les autorités politiques en vue de l'adoption dudit arrêté. À ce titre, nous analyserons l'éventualité, dans le chef de l'État belge, de voir sa responsabilité civile engagée du fait de sa carence réglementaire (6.2). Cette seconde analyse se fondera principalement sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation.

¹²⁶ Date de la publication du présent rapport.

¹²⁷ Voy. *supra* 1.1. Politique européenne en matière d'action positive dans le domaine de l'emploi : les actions positives comme exception au principe de non-discrimination.

6.1. Le droit international des actions positives : un paradigme intéressant déforcé par sa faible normativité

Les actions positives, appelées parfois « mesures spécifiques »¹²⁸, « mesures temporaires spéciales »¹²⁹ ou « mesures spéciales »¹³⁰, bénéficient en droit international d'un régime juridique sensiblement différent de celui prévu par le droit national belge ou le droit européen¹³¹.

D'abord, le droit international des actions positives ne présente pas ces mesures comme des exceptions au principe d'égalité et de non-discrimination. Si le droit européen part de ce principe pour disposer que celui-ci « ne fait pas obstacle »¹³² ou « n'empêche pas »¹³³ l'adoption des mesures d'action positive (du moins sous certaines conditions), les conventions onusiennes, à l'inverse, stipulent expressément que de telles mesures « ne constituent pas »¹³⁴ ou « ne sont pas considérées comme »¹³⁵ des exceptions au principe d'égalité et de non-discrimination. Ainsi, l'article 4, §1^{er} de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (ci-après « CEDEF ») stipule que « l'adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l'instauration d'une égalité de fait entre les hommes et les femmes *n'est pas considérée* comme un acte de discrimination [...] »¹³⁶. Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (ci-après « Comité EDF ») écarte toute ambiguïté en précisant que « l'application [des mesures temporaires spéciales] n'est pas tant une exception à la règle de la non-discrimination, qu'une façon de souligner que [ces] mesures [...] font partie intégrante de la

¹²⁸ Art. 5, §4 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 61/106 du 13 décembre 2006, *Recueil des Traités*, vol. 2515, p. 3.

¹²⁹ Com. D.E.S.C., *Observation générale n°16 : Le droit égal de l'homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels* (art. 3 du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels), 11 août 2005, E/C.12/2005/4, §10 ; Art. 4, §1^{er} de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 34/180 du 18 décembre 1979, *Recueil des Traités*, vol. 1249, p. 13.

¹³⁰ Art. 1^{er}, §4 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2106 (XX) du 21 décembre 1965, *Recueil des Traités*, vol. 660, p. 195.

¹³¹ L'équivalence des vocables précités a été affirmée tant par le Comité pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes que le Comité des droits des personnes handicapées (Com. E.D.F., *Recommandation générale No 25 concernant le premier paragraphe de l'article 4 de la Convention*, 18 août 2004, §17 ; Com. D.P.H., *Observation générale n°6 sur l'égalité et la non-discrimination*, 26 avril 2018, CRPD/C/GC/6, §28). Dans le présent rapport, nous maintenons, par souci de cohérence et de clarté, l'utilisation des termes « actions positives » ou « mesure d'action positive ».

¹³² Art. 2 (4) de la Directive 76/207/CEE, *op. cit.*

¹³³ Not. Art. 157 (4) du T.F.U.E. ; art. 5 de la Directive 2000/43/CE, *op. cit.* ; art. 7 (2) de la Directive 2000/78/CE, *op. cit.*

¹³⁴ Art. 5, §4, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, *op. cit.*

¹³⁵ Art. 1^{er}, §4 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, *op. cit.* ; Art. 4, §1^{er} de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, *op. cit.*

¹³⁶ Nous soulignons.

stratégie que les États parties doivent adopter pour instaurer l'égalité de fait ou réelle entre les sexes [...] »¹³⁷.

Ensuite, le droit international diffère du droit européen et du droit national belge en considérant que certaines circonstances peuvent induire une obligation, à charge de l'État, d'adopter des mesures d'action positive. Cette caractéristique est majoritairement issue de la pratique des organes conventionnels onusiens, parmi lesquels le Comité EDF. Selon le Comité, « les États parties sont tenus [...] d'adopter et d'appliquer des mesures temporaires spéciales quand ces mesures se révèlent indispensables et appropriées pour accélérer l'instauration de la pleine égalité de fait ou réelle des femmes »¹³⁸.

À première vue, ces divergences semblent favorables à la mobilisation du droit international de l'égalité entre les femmes et les hommes comme un substitut à la carence réglementaire de la Communauté française et à une approche européenne en retrait. Et pour cause, la CEDEF propose – à l'inverse du droit européen – une lecture des actions positives plus contraignante à l'égard des États l'ayant ratifiée et dont fait partie la Belgique depuis le 10 juillet 1985. Cependant, pour tirer des effets concrets de ces dispositions en droit belge, il y a lieu de s'interroger sur leur effet direct.

6.1.1. L'absence d'effet direct des dispositions de la CEDEF en matière d'action positive

Depuis le célèbre arrêt *Le Ski* prononcé par la Cour de cassation en 1971, il est admis que « lorsque le conflit existe entre une norme de droit interne et une norme de droit international qui a des *effets directs* dans l'ordre juridique interne, la règle établie par le traité doit *prévaloir* »¹³⁹. Pour qu'une règle de droit international prime une règle de droit interne, elle doit être directement applicable. En d'autres termes, la disposition doit pouvoir conférer des droits aux particuliers dont ils peuvent se prévaloir devant une juridiction nationale sans devoir être préalablement être transposée ou précisée par une règle de droit interne¹⁴⁰.

Les contours de la notion d'effet direct ont été précisés dans l'arrêt *Thonon* de la Cour de cassation. La Cour y dit pour droit que « la notion d'applicabilité directe d'un traité envers les nationaux de l'État qui l'a conclu implique que l'obligation assumée par cet État soit exprimée d'une manière *complète et précise* et que les parties aient eu *l'intention* de donner au traité l'objet de conférer

¹³⁷ Com. E.D.F., *Recommandation générale No 25 concernant le premier paragraphe de l'article 4 de la Convention*, 18 août 2004, §18

¹³⁸ *Ibid.*, §24 ; voy. égal. E. BRIBOSIA et I. RORIVE, « Convention sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes et Pactes onusiens : quel potentiel pour le droit des femmes ? », *Droits des femmes*, D. BERNARD (dir.) et C. HARMEL (coord.), 1e éd., Bruxelles, Larcier, 2020, p. 32.

¹³⁹ Cass., 27 mai 1971, *Pas.*, I, p. 919, nous soulignons.

¹⁴⁰ I. HACHEZ, « L'effet direct comme condition d'application du principe de primauté : de filiation en désaveu partiel ? », *J.T.*, 2021, p. 603.

des droits subjectifs ou d'imposer des obligations aux individus »¹⁴¹. Deux critères cumulatifs conditionnent donc l'effet direct d'une norme : critère subjectif (la volonté des parties à conférer des droits subjectifs ou imposer des obligations aux individus)¹⁴² et un critère objectif (la norme doit être libellée en des termes suffisamment complets et précis)¹⁴³. Ce second critère tend à supplanter le premier, notamment au vu de la difficulté liée à la recherche de l'intention commune des parties¹⁴⁴. Pour être dotée d'un effet direct, il faut donc que la norme « puisse être appliquée par le juge sans risque pour lui de faire “œuvre législative” »¹⁴⁵. Il s'agit ici d'une expression du principe de séparation des pouvoirs¹⁴⁶.

À ce titre, il appert d'une lecture de l'article 4, §1^{er} de la CEDEF que celui-ci est libellé en des termes essentiellement programmatoires et n'est donc pas pourvu d'effet direct. C'est d'ailleurs là une position largement partagée par les États parties à la Convention¹⁴⁷. En l'état, la CEDEF ne semble donc pouvoir être mobilisée pour en tirer des droits subjectifs en matière d'actions positives¹⁴⁸. Cependant, l'absence d'effet direct n'emporte pas *de facto* l'absence d'effet de la norme.

¹⁴¹ Cass., 21 avril 1983, *R.C.J.B.*, 1985, p. 26, cite par I. HACHEZ, « L'effet direct comme condition d'application du principe de primauté : de filiation en désaveu partiel ? », *op. cit.*, p. 603. .

¹⁴² F. KRENC, F. BOUHON et C. DEPREZ, *Contentieux des droits fondamentaux*, CUP, vol. 203, Université de Liège et Anthemis, 2021, p. 11, note de bas de page n°16 ; M. PÂQUES, *Droit public élémentaire en quinze leçons*, Collection de la Faculté de droit de l'Université de Liège, 2005, p. 325 et 326. Il semblerait que sous l'influence du droit européen, ce critère devient de moins en moins pertinent. En ce sens, voy. I. HACHEZ, « Précision et droits de l'homme dans l'ordre juridique belge : *focus* sur la notion polysémique d'effet direct », *La Revue des droits de l'homme*, n°7, 2015, p. 3, n°7. Ce critère subjectif puise son origine dans la jurisprudence de la Cour Permanente de Justice Internationale, et notamment dans son avis sur la *Compétence des tribunaux de Dantzig* de 1928, CPJI, 3 mars 1928, Avis consultatif n°15 sur la Compétence des tribunaux de Dantzig, p. 18.

¹⁴³ F. KRENC, F. BOUHON et C. DEPREZ, *op. cit.*, p. 11, note de bas de page n°16. C'est concernant ce second critère que les débats doctrinaux sont les plus importants. Ce critère provient de la jurisprudence européenne, et notamment de l'affaire *Van Gend en Loos*, dans lequel la Cour a jugé que pour que l'article 12 du Traité de Rome puisse s'appliquer directement, il fallait prendre en compte « l'esprit, le contenu et la formulation de la disposition même, et plus particulièrement l'univocité et l'inconditionnalité de l'interdiction énoncée à l'article 12. », C.J.C.E., 5 février 1963, *Van Gend en Loos c/ Administration néerlandaise des impôts*, Aff. 26/62, ECLI: ECLI:EU:C:1963:1.

¹⁴⁴ F. AUVRAY, « La violation d'un traité est-elle une faute ? Incidence de l'absence d'effet direct sur la responsabilité extracontractuelle de l'État », *J.T.*, 2019, p. 23.

¹⁴⁵ *Ibid.*, p. 24 ; En somme, la règle doit être suffisamment claire et précise pour que l'interprétation du juge ne mène pas à dépasser le prescrit de la loi.

¹⁴⁶ Notons qu'à notre connaissance, les juridictions belges ne se sont pas encore prononcées sur la question de l'effet direct de l'article 4, paragraphe 1^{er} de la CEDEF. Le Comité EDF s'est d'ailleurs déclaré « préoccupé par le fait que l'applicabilité directe des dispositions de la Convention est laissée à l'appréciation des tribunaux internes, ce qui ne garantit pas la pleine intégration des dispositions de fond de la Convention à l'ordre juridique de l'État partie » (Comité EDF, *Observations finales concernant le septième rapport périodique de la Belgique*, CEDAW/C/BEL/CO/7, 2014).

¹⁴⁷ B. DELZANGES, « L'autorité juridique de la Convention dans les ordres nationaux : une intégration en demi-teinte », *La Convention pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes*, D. ROMAN (dir.), Paris, Editions A. Pedone, 2014, p. 92.

¹⁴⁸ Cependant, comme le soulève I. Hachez, « lorsque, dans le cadre d'un litige de droits subjectifs, intervient à titre incident un conflit de normes de droit objectif, on peut se demander s'il est toujours pertinent d'exiger l'effet direct de la norme internationale invoquée » (Voy. I. HACHEZ, « L'effet direct comme condition d'application du principe de primauté : de filiations en désaveu partiel ? », *op. cit.*, p. 606 et références citées). Toutefois, à défaut de développements supplémentaires et de prises de position jurisprudentielles, nous maintenons dans le présent rapport la difficulté de fonder, en l'état du droit belge, la légalité de mesures d'action positive sur le droit international de la CEDEF.

Une certaine justiciabilité indirecte peut notamment être reconnue à la Convention onusienne par le biais de l'interprétation conforme.

6.1.2. L'interprétation conforme et les risques d'une interprétation *contra legem*

La technique de l'interprétation conforme est une technique jurisprudentielle qui consiste à prendre en considération des règles de droit international afin de déterminer le contenu normatif d'une règle de droit interne lorsque plusieurs interprétations de cette règle sont envisageables¹⁴⁹. Cette méthode interprétative permet de contourner partiellement les obstacles posés par l'absence d'effet direct en attribuant des effets juridiques à une règle conventionnelle bien qu'elle ne soit pas directement applicable¹⁵⁰. Cette technique favorise ainsi la mise en œuvre des obligations découlant de la CEDEF qui pèsent sur les États parties¹⁵¹, sans pour autant constater la violation de ses dispositions.

Si l'on considère les enseignements du droit européen où la notion d'interprétation conforme est la plus développée¹⁵², on constate que celle-ci est exigée en vertu du principe *pacta sunt servanda* (consacré à l'article 216, paragraphe 2 TFUE – à savoir le principe suivant lequel *les conventions tiennent lieu de loi entre les parties*), mais uniquement dans la *mesure du possible*¹⁵³. Cette formulation fait écho au respect de deux limites : (i) l'interprétation conforme ne peut mener à une interprétation *contra legem* du droit interne et (ii) elle ne peut mettre en cause un principe général de droit¹⁵⁴. En l'espèce, une interprétation qui viserait à déduire un droit subjectif à l'introduction d'actions positives d'une lecture de l'article 6 du décret de 2008 à la lumière de la CEDEF reviendrait à notre sens à opérer une interprétation *contra legem* du droit national belge et européen.

En tout état de cause, force est de constater que le droit international ne permet pas de contourner le risque de voir des actions positives entachées d'illégalité si celles-ci venaient à être mise en place à l'ULB en l'absence d'arrêté d'exécution de la Communauté française. Cependant,

¹⁴⁹ J.-F. DELILE, *L'invocabilité des accords internationaux devant la CJUE et le Conseil d'état français*, 1^e édition, Bruxelles, Bruylant, 2016, p. 501.

¹⁵⁰ *Ibid.*, p. 505 ; E. BRIBOSIA et I. RORIVE, *op.cit.*, p. 35 ; B. DELZANGLES, *op.cit.*, p. 98 et 100.

¹⁵¹ B. DELZANGLES, *op.cit.*, p. 100.

¹⁵² Voy. not. C.J, arrêt *Glatzel*, 22 mai 2014, C-356/12, EU:C:2014:350, pt. 69 ; voy. égal. C.J., arrêt *Milkova*, 9 mars 2017, C-406/15, EU:C:2017:198, pt. 48 ; C.J., arrêt *Daouidi*, 1er décembre 2016, C-395/15, EU:C:2016:917, pts 41 et 59 ; C.J., arrêt *HK Danmark*, 11 avril 2013, C-335/11 et C-337/11, EU:C:2013:222, pts 28 à 30 ; C.J., arrêt *Digitalnet E.A.*, 22 novembre 2012, C-320/11, C-330/11, C-382/11 et C-383/11, EU:C:2012:745, pt. 39 ; C.J., arrêt *British Sky Broadcasting Group et Pace*, 14 avril 2011, C-288/09 et C-289/09, EU:C:2011:248, pt. 89 ; C.J., arrêt *Monsanto Technology*, 6 juillet 2010, C-428/08, EU:C:2010:402, pts 72 et 73 ; C.J.C.E, arrêt *Commission c. Allemagne*, 10 septembre 1996, C-61/94, EU:C:1996:313, pt. 52 ; C.J.C.E., arrêt *Commission c. Conseil*, 13 décembre 1983, C-218/82, EU:C:1983:369, pt. 15.

¹⁵³ J.-F. DELILE, *op.cit.*, p. 512 et 513.

¹⁵⁴ *Ibid.*, p. 540 et 541.

une autre voie mérite d'être explorée ; non pour combler la lacune réglementaire qui entache le décret, mais pour avertir des risques liés à l'engagement de la responsabilité civile de l'État belge pour sa carence réglementaire. Ce risque ne découle pas des engagements internationaux de l'État, mais bien de ses règles internes en droit de la responsabilité extracontractuelle.

6.2. La carence, la faute et l'État : une question de responsabilité extracontractuelle

Si l'étude du régime juridique des actions positives – que ce soit en droit international, européen ou belge – s'est avérée peu concluante pour pallier l'absence d'arrêté d'exécution, une piste incitative intéressante se dégage du droit commun de la responsabilité civile extracontractuelle. Deux articles du Code civil nous intéressent ici particulièrement : les articles 1382 et 1383.

Le premier dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer », tandis que le deuxième précise que « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Trois étapes clés doivent être respectées pour engager la responsabilité extracontractuelle d'un acteur doté de la personnalité juridique. Il faut pouvoir démontrer l'existence d'une faute (i), d'un dommage (ii) et d'un lien de causalité entre les deux (iii)¹⁵⁵. Nous nous concentrerons ici sur la question de la faute et tenterons de déterminer si la carence réglementaire de l'État belge est susceptible de caractériser une faute en son chef en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil.

La faute peut s'apprécier en droit belge sous l'angle de l'abstention ou de l'omission¹⁵⁶, dès lors que celle-ci aboutit à la violation d'une règle légale ou d'une norme de bon comportement que l'on peut attendre d'une personne normalement prudente et diligente¹⁵⁷. La question demeure donc de savoir si l'abstention de l'État belge à travers la carence réglementaire du gouvernement de la Communauté française viole une règle légale ou une norme de bon comportement.

La réponse à cette question se dégage d'une jurisprudence constante¹⁵⁸, qui prend racine dans l'arrêt *Goffin* de la Cour de cassation du 23 avril 1971¹⁵⁹. Dans cette affaire, la responsabilité extracontractuelle de l'État belge était mise en cause en raison d'une carence réglementaire du

¹⁵⁵ P. VAN OMMESLAGHE, *Droit des obligations*, t. II : *Source des obligations (deuxième partie)*, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 1137 et 1138.

¹⁵⁶ C. civ., art. 1383.

¹⁵⁷ P. VAN OMMESLAGHE, *op. cit.*, p. 1189, 1190, 1222 et 1223.

¹⁵⁸ Civ. Bruxelles (4^e ch.), 4 octobre 2013, *J.L.M.B.*, 2014/22, p. 1052 et s. et observations de Q. PEIFFER, « La réparation en nature du dommage causé par une carence réglementaire », *J.L.M.B.*, 2014/22, p. 1061 et jurisprudence citée : C. trav. Anvers, 1^{er} février 2010, *Chr. D.S.*, 2011, p. 15 et s. ; Civ. Bruxelles (24^e ch.), 22 janvier 2010, *R.W.*, 2010-11/35, p. 1480 et s. ; Civ. Bruxelles (4^e ch.), 23 mars 2007, *J.T.*, p. 445 ; voy. égal. Cass. (1^{ère} ch.), 27 mars 2003, ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030327.15, disponible sur www.juportal.be.

¹⁵⁹ Cass. (1^{ère} ch.), 23 avril 1971, *Pas.*, I, p. 752 à 754.

pouvoir exécutif, qui restait en défaut d'établir les fonctions donnant lieu au bénéfice d'un logement gratuit. La Cour de cassation avait alors jugé que « l'abstention de prendre un règlement peut, en application des articles 1382 et 1383 du Code civil, donner lieu à réparation, si un dommage en est résulté »¹⁶⁰ et ce, même en l'absence d'un délai prévu par la loi dont il doit être porté exécution¹⁶¹. Pour caractériser une faute dans le chef de l'État du fait de la carence réglementaire de son pouvoir exécutif, il suffit de démontrer que celui-ci n'a pas respecté un délai raisonnable¹⁶².

Ce prescrit résulte de l'interdiction constitutionnelle, pour le pouvoir exécutif, de dispenser de l'exécution des lois¹⁶³. L'article 108 de la Constitution dispose en effet que « Le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution ». La loi spéciale de réformes institutionnelle du 8 août 1980 confère, dans une formulation analogue, cette fonction réglementaire aux gouvernements des entités fédérées¹⁶⁴, en ce compris celui de la Communauté française.

À défaut de cas de force majeure ou de cas fortuit de nature à justifier la carence réglementaire du gouvernement¹⁶⁵, le fait pour le pouvoir exécutif de se trouver en défaut de porter exécution d'une norme législative en dehors de tout délai raisonnable est de nature à caractériser une faute dans son chef, au titre des articles 1382 et 1383 du Code civil. En l'espèce, l'obligation à charge du gouvernement, de déterminer « les hypothèses et conditions dans lesquelles une mesure d'action positive peut être mise en œuvre »¹⁶⁶ est justifiée dans l'exposé des motifs du décret par le fait que « seule l'autorité publique peut offrir une vision panoramique, et stimuler le cas échéant les acteurs privés à mettre en œuvre une politique d'action positive qui satisfasse aux conditions de licéité fixées par la Cour constitutionnelle »¹⁶⁷. L'auteur du projet de décret rajoute « qu'un directeur de centre d'activités sportive, par exemple, ne peut avoir qu'une connaissance microscopique, et non globale, de la répartition ethnique, sexuée, ... des bénéficiaires du secteur d'activité dans lequel il s'inscrit »¹⁶⁸. Ce motif est réaffirmé dans l'exposé des motifs du projet de décret de 2015 modifiant

¹⁶⁰ Cass., 23 avril 1971, *Pas.*, I, p. 753.

¹⁶¹ L'arrêt du 27 mars 2003 de la Cour de cassation réaffirme ce principe : « même dans les cas où aucun délai n'est prescrit au pouvoir exécutif par une disposition légale pour prendre un règlement, l'abstention de prendre celui-ci peut constituer une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil » (Cass., 27 mars 2003, ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030327.15, disponible sur www.juportal.be).

¹⁶² Civ. Bruxelles (4^e ch.), 4 octobre 2013, *J.L.M.B.*, 2014/22, p. 1055 et observations de Q. PEIFFER, *op. cit.*, p. 1061.

¹⁶³ *Ibid.* ; M. UYTENDAELE, *Trente leçons de droit constitutionnel*, Bruxelles Bruylant, 2014, p. 676 et 677.

¹⁶⁴ « (Le Gouvernement) fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des décrets, sans pouvoir jamais ni suspendre les décrets eux-mêmes, ni dispenser de leur exécution » (art. 20 de la loi spéciale de réformes institutionnelle du 8 août 1980, *M.B.*, 15 août 1980).

¹⁶⁵ Civ. Bruxelles (4^e ch.), 4 octobre 2013, *J.L.M.B.*, 2014/22, p. 1056.

¹⁶⁶ Art. 6, §5 du décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination tel que modifié par l'article 3, 3^o du décret du 13 novembre 2015, *M.B.*, 8 décembre 2015.

¹⁶⁷ Projet de décret relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations, Commentaire des articles, *Doc.*, Parl. Comm. fr., 2008-2009, n^o 601/1, p. 29.

¹⁶⁸ *Ibid.*

le décret de 2008 et maintenant expressément la nécessité, pour le gouvernement, de prendre un arrêté d'exécution pour permettre l'adoption d'actions positives par les acteurs privés *dans l'emploi* : « en ce qui concerne le domaine de l'emploi, le dispositif doit prévoir un cadre réglementaire particulier, compte tenu de la spécificité des acteurs et des structures du domaine de l'emploi ainsi que des données chiffrées disponibles en matière d'emploi »¹⁶⁹.

Si l'adoption différée d'un arrêté d'exécution se justifie par les spécificités du domaine de l'emploi, celle-ci doit toutefois respecter un délai raisonnable. En l'espèce pourtant, aucun arrêté n'a été adopté en ce sens depuis l'adoption du décret en décembre 2008. À l'heure où nous rédigeons le présent rapport, cela fait presque 14 ans que le gouvernement est en défaut de porter exécution du décret. Et ce, malgré l'inspiration pouvant être tirée de l'arrêté royal du 11 février 2019. À ce titre, il nous semble difficile de justifier que ce délai demeure raisonnable, d'autant que le domaine de l'emploi souffre encore d'importantes inégalités fondées sur le genre et que des mesures supposées y remédier sont empêchées par l'absence d'arrêté. En comparaison, l'arrêt *Goffin* précité faisait état d'une carence réglementaire s'étendant sur dix ans.

En tout état de cause, la carence réglementaire du gouvernement de la Communauté française est de nature à caractériser une faute dans le chef de l'État belge, son pouvoir exécutif ne pouvant se dispenser de l'exécution des lois et décrets. De ce fait, l'État risque de voir sa responsabilité engagée si un justiciable parvient à établir un dommage imputable à cette carence au titre des articles 1382 et 1383 du Code civil. Si tel était le cas, l'État pourrait se voir ordonner par la juridiction judiciaire saisie du litige de mettre en œuvre son pouvoir réglementaire, sans que cette dernière ne puisse toutefois – en raison du principe de séparation des pouvoirs – priver le gouvernement de la Communauté française de son pouvoir d'appréciation et donc, de sa capacité à déterminer le contenu dudit arrêté¹⁷⁰.

¹⁶⁹ Projet de décret modifiant le décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, Exposé des motifs, *Doc.*, Parl. Comm. fr., 2015-2016, n°182/1, p. 4 et 5.

¹⁷⁰ B. JADOT, « Les pouvoirs du juge judiciaire à l'égard de l'administration : le pouvoir d'injonction et la réparation en nature », *La responsabilité des pouvoirs publics*, Bruxelles, Bruylant, 1991, p. 452 cité par Q. PEIFFER, *op. cit.*, p. 1065 ; Cass., 26 juin 1980, *Pas.*, I, p. 1341.

7. Conclusion

Comme le souligne le projet CALIPER, la sous-représentation des femmes dans les corps académiques de la Faculté des sciences et l'École polytechnique de Bruxelles ne découle pas de l'absence « d'une vocation naturelle » des femmes pour ces métiers mais trouve au contraire sa source dans une superposition de constructions sociales mettant les jeunes filles et les femmes à l'écart des domaines des STEM. Les mesures d'action positive figurent certainement parmi les outils de nature à déconstruire ces représentations et à ouvrir des portes pour une égalité substantielle.

En la matière, nous l'avons vu, les contraintes juridiques sont loin d'être anodines et ce, tant en droit européen, qu'en droit belge.

Si le droit européen encourage la mise en œuvre de mesures d'action positive, il se garde d'instaurer une obligation dans le chef des États membres, qui conservent une grande marge d'appréciation quant à la décision d'adopter des actions positives et à la forme de ces dernières. Par ailleurs, le droit européen conditionne la légalité des actions positives à différents critères. L'étude de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne nous a permis de faire état des formes d'actions positives ayant été jugées conformes au droit européen et qui pourraient dès lors être envisagées dans le cadre du projet CALIPER. Ces mesures ont été catégorisées en fonction du stade du processus de recrutement où elles interviennent, notamment le pré-recrutement, le recrutement au sens strict et le post-recrutement. En ce qui concerne le droit belge, bien que le législateur de la Communauté française ait autorisé les mesures d'action positive, le Gouvernement demeure en défaut d'adopter un arrêté d'exécution qui permettrait la mise en œuvre de ces mesures dans le domaine de l'emploi.

Pour combler rapidement cette lacune réglementaire au sein de la Communauté française, le Gouvernement pourrait utilement s'inspirer de l'arrêté royal du 11 février 2019 en ce qui concerne la procédure qu'il instaure, tout en ayant à l'esprit que le mécanisme reste perfectible à plusieurs égards.

À ce titre, la mobilisation du droit international et de la CEDEF ne semble pas, en l'état, être à même de pallier l'absence d'arrêté d'exécution en raison de la faible normativité de ses dispositions. Sa justiciabilité directe – et plus particulièrement celle de son article 4 – paraît peu probable au regard des conditions de précision et de complétude de la norme posées par l'arrêt *Thonon* de la Cour de cassation. Sous l'angle de la justiciabilité indirecte, l'interprétation conforme du droit belge à la lumière de la CEDEF ne permet pas d'outrepasser les limites posées par l'absence

de base réglementaire à l'adoption d'actions positives, au risque de mener à une interprétation *contra legem* du droit en vigueur.

Ceci étant, la carence réglementaire de la Communauté française n'est pas exempte de conséquences juridiques. En effet, d'après une jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis l'arrêt *Goffin* prononcé il y a plus de cinquante ans, cette carence réglementaire hors délai raisonnable constitue une faute dans le chef de l'État belge et est susceptible, à ce titre, d'engager la responsabilité extracontractuelle de l'État, en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil. Si le présent rapport n'a pas pour objet de s'engager dans des considérations contentieuses, ce risque n'est pas anodin et devrait achever de convaincre le Gouvernement de la Communauté française de prendre ses responsabilités et de permettre, par l'adoption d'un arrêté d'exécution, une pleine mise en œuvre de mesures d'action positive par les acteurs privés.

Lexique¹⁷¹

Action positive – Mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le genre sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle.

Arrêté de Gouvernement – Acte administratif, à portée réglementaire ou individuelle, pris par la Gouvernement d'une entité fédérée en exécution d'un décret ou d'une ordonnance ou plus exceptionnellement de la Constitution ou d'une loi spéciale.

Arrêté royal – Acte administratif, à portée réglementaire ou individuelle, pris par le Roi en exécution de la loi ou plus exceptionnellement de la Constitution.

Autorité fédérale – Dans l'État fédéral belge, pouvoir central, c'est-à-dire ensemble des institutions publiques dont les compétences s'exercent sur l'ensemble du pays.

Clause d'ouverture – Dans la cadre de la mise en place d'une mesure d'action positive, il s'agit d'une clause qui garantit aux candidats masculins ayant une qualification égale à celle des candidats féminins que les candidatures font l'objet d'une appréciation objective qui tient compte de tous les critères relatifs à la personne des candidats et écarte la priorité accordée aux candidats féminins lorsqu'un ou plusieurs de ces critères font pencher la balance en faveur du candidat masculin.

Communauté française – Une des trois Communautés composant l'État fédéral belge, compétente dans la Région de langue française et dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Compétence partagée – L'Union européenne et les États membres sont habilités à légiférer et à adopter des actes contraignants. Cependant, les pays de l'UE ne peuvent exercer leur compétence que dans la mesure où l'UE n'a pas exercé ou a décidé de ne pas exercer la sienne.

Compétence résiduelle – Dans un État fédéral, ensemble des compétences qui ne sont attribuées à aucun niveau de pouvoir.

Constitution – Texte figurant au sommet de la hiérarchie des normes, déclarant les droits et libertés fondamentales, définissant la forme de l'État, réglant les rapports entre les pouvoirs publics ainsi que la composition et les attributions de ceux-ci.

Cour constitutionnelle – Cour qui règle les conflits de compétence et veille à l'application de certains droits fondamentaux garantis par la Constitution.

Cour de cassation – Plus haute juridiction de l'ordre judiciaire, qui a pour mission principale de statuer sur les recours qui sont dirigés contre les décisions définitives rendues par les cours et tribunaux.

Cour internationale de justice – Organe judiciaire principal des Nations Unies.

Cour de justice de l'Union européenne – Juridiction chargée d'assurer le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités européens.

¹⁷¹ Le lexique réalisé n'est pas exhaustif. Les sources mobilisées pour le réaliser sont les suivantes : D. BATSELE, T. MORTIER et M. SCARCEZ, *Initiation au droit constitutionnel*, Bruxelles, Bruylant, 2009 ; C., PUIGELIER, *Dictionnaire juridique*, 3^e édition, Bruxelles, Bruylant, 2020 ; site internet du CRISP, disponible sur <https://vocabularypoitique.be>, consulté le 6 juin 2022) ; P. GOFFAUX, *Dictionnaire de droit administratif*, 2^{ème} éd., Bruylant, Bruxelles, 2016 ; Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; C. DEGRYSE, *Dictionnaire de droit de l'Union européenne*, 4^e éd., Bruxelles, Larcier, 2011 ; E. FONDIMARE, « La mobilisation de l'égalité formelle contre les mesures tendant à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes : le droit de la non-discrimination contre les femmes ? », *La Revue des droits de l'homme*, 2017.

Cour européenne des droits de l'Homme – Juridiction chargée de statuer sur la violation des droits reconnus par la Convention européenne des droits de l'Homme.

Décret – Acte émanant du pouvoir législatif des entités fédérées, à part la région de Bruxelles-Capitale.

Directive européenne – Acte législatif de l'Union européenne qui s'impose à un État membre tout en le laissant libre des moyens pour l'appliquer.

Discrimination – Au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, application de règles différentes à des situations comparables ou l'application d'une même règle à des situations différentes.

Droit positif – Droit en vigueur dans un ordre juridique donné.

Effet direct – Se dit d'une norme qui crée un ou plusieurs droits dans le chef des personnes dont la mise en œuvre ne nécessite pas de dispositions d'application et qui sont, par suite, opposables aux tiers et invocables devant les juridictions.

Égalité formelle – Le traitement juridique identique des personnes placées dans des situations similaires.

Égalité réelle – Prise en compte de facteurs historiques, sociaux, politiques et économiques pour envisager l'égalité entre les individus.

Entité fédérée – Dans un état fédéral, les compétences étatiques sont réparties entre un niveau fédéral et des collectivités politiques autonomes que l'on appelle des entités fédérées. Ces entités sont dotées d'organes politiques propres, parlement et gouvernement.

Gouvernement de Communauté – Organe collectif chargé d'appliquer la législation, de mener la politique générale et de diriger l'administration d'une Communauté.

Interprétation conforme – Technique jurisprudentielle qui consiste à appliquer une norme nationale conformément à ce qui prescrit une norme internationale.

Interprétation restrictive – Lorsque l'interprète réduit la portée du texte en deçà du sens littéral.

Justiciabilité directe – Possibilité offerte à un particulier d'invoquer directement devant un juge national une norme de droit.

Jurisprudence – Ensemble des décisions de justice correspondant à une branche du droit et qui en constitue une source.

Jurisprudence constante – Ensemble de décisions de justice dont la répétition peut donner lieu à une règle de droit prétorienne.

Lacune – Manque, insuffisance, par exemple les lacunes d'une loi.

Loi – Acte émanant pouvoir législatif fédéral qui implique le vote des Chambres et la sanction du Roi

Mens rea – Intention d'accomplir un acte.

Obiter dictum – Locution latine signifiant « dit en passant ». Par extension, partie d'un précédent judiciaire d'une juridiction supérieure de common law qui n'a pas force obligatoire.

Ordonnance – Acte émanant du pouvoir législatif de la Région de Bruxelles-Capitale.

Principe d'autonomie – principe selon lequel les entités fédérées disposent de compétences et de pouvoirs propres dans les domaines qui relèvent de leurs compétences.

Responsabilité – Obligation pour une personne de réparer le dommage causé par une faute qui lui est imputable.

Sécurité juridique – Principe juridique visant à assurer la connaissance du droit applicable et la stabilité des situations juridiques.

Traité de droit international – Convention ou accord conclus entre deux ou plusieurs États ou plusieurs sujets de droit international.

Annexe (Plans d'actions positives adoptés sur la base de l'arrêté royal du 11 février 2019)

Plan	Critère protégé	Mesure envisagée
1	Origine ethnique /race (vise les primo arrivants ayant un statut légal, personnes originaires de hors UE 15)	<ul style="list-style-type: none"> • Association regroupant des employeurs actifs dans le secteur des soins de santé • Justifications : <ol style="list-style-type: none"> 1. Répondre à la pénurie dans le secteur de l'aide et des soins, 2. Augmenter représentation des groupes cibles afin d'éviter les discriminations • Mesures envisagées : <ol style="list-style-type: none"> 1-Recueillir les offres d'emploi, 2-Sensibiliser les employeurs à la politique d'inclusion, 3-Soutien pour élever le niveau de langue, 4-Fournir au candidat sélectionné un contrat payé par l'asbl selon les barèmes légaux pour une durée de 2 ans, 5-Accompagner les employés en désignant un mentor au sein de l'organisation (coaching, rapport d'évaluation périodique) • Durée : 3 ans
2	Origine ethnique, groupe cible : (personnes d'origine Maghrébine, Sub-Saharienne et du Proche-Moyen Orient)	<ul style="list-style-type: none"> • Employeur : boîte de consultance • Contexte : « S'inscrit dans le contexte d'un large programme de promotion de la Diversité et l'inclusion développé par la société au niveau global » • Justifications : On parle de manque manifeste de diversité au sein de la société et de l'entreprise • Objectif des mesures : 30% de candidatures de profils du groupe cible et 10-15% de travailleurs du groupe cible • Mesures envisagées : <p>Action 1 : quota d'engagement, quatre recrutements ciblés par an exclusivement réservés à notre groupe cible (stagiaires, immersion, consultants juniors) + formation au monde des affaires publiques européennes</p> <p>Action 2 : campagne de recrutement, mention dans les offres d'emploi encourageant les personnes du groupe cible à déposer leur candidature et même mention sur le site internet</p> <p>Action 3 : organisation d'évènements, webinars, sessions d'informations, programmes de soutien à assister les candidats tout au long de la procédure de candidature (but : informer sur les prérequis du secteur +augmenter leurs chances de bien se préparer au processus de sélection)</p> <p>Action 4 : partenariats avec associations représentatives des groupes cibles+promotion ciblée d'offres d'emplois auprès de groupes cibles et</p>

		<p>des organisations qui défendent ces groupes. Focalisation sur la communication</p> <p>Action 5 : recueil de données sur la diversité de toutes les candidatures reçues et dans le personnel actuel.</p>
3	Genre	<ul style="list-style-type: none"> • Type d'employeur : Boite de consultance • Justifications : <ul style="list-style-type: none"> →répondre aux requêtes des clients dès lors que ceux-ci exigent davantage de diversité au sein des équipes de consultance, →augmenter la performance des équipes de consultance (plus les équipes sont diversifiées, mieux elles performant) • Actions envisagées : <ol style="list-style-type: none"> 1-Déjeuner Speed dating, 2-Conférences sur les flexibilité et l'accompagnement de l'individu, 3-Formations, 4-Evènements de recrutement spécifique aux femmes. • Lien avec le droit à la non-discrimination : aucune mention de discrimination, que ce soit au niveau de la société, secteur ou entreprise
4	Origine/Race (les réfugiés reconnus)	<ul style="list-style-type: none"> • Employeur : une association regroupant des employeurs actifs dans secteur de l'électricité • Mesure envisagée : Sélection, formation et mise à l'emploi d'un groupe de réfugiés dans les entreprises dans le secteur de l'électricité • Ce plan ne remplit manifestement pas l'exigence de clarté. • Durée : 2 ans

5	<p>Origine ethnique/Race (vise les réfugiés reconnus)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Type d'employeur : association regroupant des employeurs actifs dans le secteur de la santé • Justifications invoquées : <ul style="list-style-type: none"> -répondre aux pénuries, -augmenter la participation des réfugiés afin d'éviter la discrimination • Action envisagée : L'employeur suit les candidats sélectionnés et assure le financement de leur emploi pendant toute la durée de la formation : <ul style="list-style-type: none"> →Attirer les candidats-employeurs, →Recherche de candidats-travailleurs, →Organiser tests de sélection, accompagner candidats dans la recherche d'un employeur et l'inscription à une école, →Formation à un entretien d'embauche, →Dès le premier jour, CDI débute et candidat perçoit un salaire selon le barème salarial, →L'association finance les couts salariaux des réfugiés pendant toute la durée de la formation.
---	---	--